

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
دفتر اشتراك منابع

فرم افزار

آمار منابع و نمایندگان
کتابخانه‌های زیر پوشش طرح شدید
گزارش نهایی

طراح: حمیده پیرامی طارونی

برنامه نویسی: عادل زرگر

تابستان ۱۳۸۰

۲۱۴۷۹

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
دفتر اشتراک منابع

نرم افزار
آمار منابع و نمایندگان
کتابخانه‌های زیرپوشش طرح غدیر

گزارش نهایی

برنامه‌نویسی: عادل زرگر

طراحی: حمیده بیرامی طارونی

تابستان ۱۳۸۰

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تعمیری

شماره : NO. _____
تاریخ : Date ۳۳/۳۰/۴۴
پوست : Ref. ۳۳۸۰/۷/۴

ریاست

بدینوسیله انجام پروژه «نرم افزار آمار منابع و نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش طرح غدیر» با طراحی سرکار خانم حمیده بیرامی طارونی و برنامه‌نویسی جناب آقای عادل زرگر در سال ۱۳۸۰ در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی آن تایید می‌شود.
لازم می‌داند مراتب قدرانی و سپاس خود را به کلیه دست‌اندرکاران این پروژه تقدیم دارد.

با تشکر

حسین غریبی

رییس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستی: ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ - ۶۴۶۲۵۴۸ - ۶۴۹۴۹۵۵ دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 649 4955 - 646 2548 Fax: (+9821) 646 2254
Email: info@irandoc.ac.ir
www.irandoc.ac.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

◆ چکیده:

تهیه و تنظیم «آمار کتابخانه‌ها»، به دلیل گردآوری داده‌های آن به صورت سالانه دارای فرایندی تکراری در هر سال تحصیلی است. که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی، جلوگیری از دوباره‌کاریها و مانند آنها اقدام به طراحی و تولید نرم‌افزار آماری برای استخراج داده‌های این منبع شده است. به طور کلی در این نرم‌افزار، داده‌های گردآوری شده از کتابخانه‌ها در ۳ قالب «اطلاعات کتابخانه‌ها»، «اطلاعات نمایندگان» و «اطلاعات منابع» وارد نرم‌افزار می‌شوند. پس از مشاهده اطلاعات وارد شده در صورت نیاز، اطلاعات ویرایش شده و ۵ شکل خروجی از نرم‌افزار چاپ می‌شود.

01XF0000000000341

بزهوشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نرم افزار

آمار منابع و نمایندگان

کتابخانه های زیرپوشش طرح غدیر

فهرست

صفحه	عنوان
۱	مقدمه.....
۴	فصل اول: مستندات طراحی نرم افزار.....
۵	منوی اصلی.....
۶	ورود اطلاعات.....
۱۶	مشاهده / ویرایش اطلاعات.....
۲۹	گزارش.....
۳۶	پشتیبانی.....
۳۷	نمونه طرحهای خروجی نرم افزار.....
۴۹	فصل دوم: راهنمای کاربران.....
۷۱	نمونه خروجی نرم افزار.....
۱۳۱	پیوست: کد اصلی برنامه.....

مقدمه

«طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و براساس موفقیت و تجربه حاصل از «طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو» طراحی شده و از تیر ماه سال ۱۳۷۸ اجرا شده است.

براساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به عنوان مبدا برای آنها تعیین شده است، یک کارت عضویت در طرح و تعدادی کارت امانت دریافت می‌کنند و به عضویت طرح در می‌آیند. اعضای طرح با استفاده از کارت اول می‌توانند به کلیه کتابخانه‌های زیرپوشش طرح که به نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز، با سپردن هر کارت امانت یک جلد کتاب را که امانت دادنی باشد به امانت گیرند.

آمار طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، نتایج اجرای این طرح را در هر سال تحصیلی با ارائه آمارهای گوناگون توصیف می‌کند. این آمار براساس داده‌های ۳ منبع اصلی «داده‌های طرح غدیر»، «آمار آموزش عالی» و «آمار کتابخانه‌ها» تهیه و تنظیم می‌شود (نگاه کنید به: منابع داده‌ها برای آمار طرح غدیر).

از میان این منابع، تهیه و تنظیم «آمار کتابخانه‌ها»، به دلیل گردآوری داده‌های آن به صورت سالانه دارای فرایندی تکراری در هر سال تحصیلی است. که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی، جلوگیری از دوباره‌کاریها و مانند آنها اقدام به طراحی و تولید نرم‌افزار آماری برای استخراج داده‌های این منبع شده است. به طور کلی در این نرم‌افزار، داده‌های گردآوری شده از کتابخانه‌ها در ۳ قالب «اطلاعات کتابخانه‌ها»، «اطلاعات نمایندگان» و «اطلاعات منابع» وارد نرم‌افزار می‌شوند. پس از مشاهده اطلاعات وارد شده در صورت نیاز، اطلاعات ویرایش شده و ۵ شکل خروجی از نرم‌افزار چاپ می‌شود.

شکل ۱. منابع داده‌ها برای تدوین و انتشار آمار

فصل اول

مستندات طراحی نرم افزار

نرم افزار آمار منابع و نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش طرح غدیر

منوی اصلی

۶.ص	◁	۱. ورود اطلاعات
۱۶.ص	◁	۲. مشاهده/ ویرایش اطلاعات
۲۹.ص	◁	۳. گزارش
۳۶.ص	◁	۴. پشتیبانی
		۵. خروج

ورود اطلاعات

کتابخانه‌ها

نمایندگان

منابع

خروج

فرم ورود اطلاعات نمایندگان			
		سال تخصیص اطلاعات:	
عنوان		عنوان سازمان مادر	
▼		▼	
آخرین اطلاعات نماینده در سال			
نام خانوادگی:		نام:	
جنس:		▼	
سال تولد:			
سمت:			
توع استخدام:		▼	
میزان تحصیلات:		▼	
رشته تحصیلی و گرایش:			
سابقه کار در کتابخانه (به سال):			
نشانی E-mail:			
ضبط		بازگشت	

توضیحات:

پیش فرض سیستم برای تاریخ ورود اطلاعات، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود

دارد.

ادامه توضیحات:

✓ با انتخاب هر کد، اطلاعات مربوط به آخرین سال ورود اطلاعات روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
✓ ورود اطلاعات نام، نام خانوادگی، و جنس برای ورود دستور ذخیره اطلاعات الزامی است. در غیر این صورت پیغام: $\geq$ امکان ذخیره اطلاعات وجود ندارد. لطفاً پس از تکمیل اطلاعات دوباره فرمان ذخیره را وارد کنید. که ظاهر می‌شود.

✓ امکان انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر، و عنوان وجود دارد.

✓ امکان انتخاب از نمایه جنس، نوع استخدام، و میزان تحصیلات وجود دارد.

✓ جنس، نوع استخدام، و میزان تحصیلات از طریق کد آنها تعیین می‌شوند و پس از ورود کد، عنوان

آنها ظاهر می‌شود.

✓ برای شرح فرم مشخصات نمایندگان، کنترلها و شرحهای مربوطه عبارت‌اند از:

شرح

مشخصات درج شده سال برای نمایندگان از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» مرقوم نمایید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» به طور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.

کنترل

○ اطلاعات مشخصات نمایندگان مربوط به سال آمارگیری و کامل است.

مشخصات درج شده سال برای نمایندگان از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» مرقوم نمایید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» به طور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود. در مواردی که اطلاعات سال ناقص بوده از علامت ؟ استفاده شده است.

○ اطلاعات مشخصات نمایندگان مربوط به سال آمارگیری و ناقص است.

ادامه توضیحات:

شرح

مشخصات درج شده سال برای نمایندگان از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» مرقوم نمایید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» به طور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.

مشخصات درج شده سال برای نمایندگان از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» مرقوم نمایید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» به طور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود. در مواردی که اطلاعات سال ناقص بوده از علامت ؟ استفاده شده است.

کنترل

○ اطلاعات مشخصات نمایندگان مربوط به سال قبل یا سالهای ماقبل آمارگیری و کامل است.

○ اطلاعات مشخصات نمایندگان مربوط به سال ماقبل یا سالهای ماقبل آمارگیری و ناقص است.

نمایه اطلاعات وارد شده برای هر سال، ساخته شود.

فرم ورود اطلاعات منابع کتابخانه‌ها

سال تخصیص اطلاعات:

عنوان

عنوان سازمان مادر

کد

▼		▼		▼	
---	--	---	--	---	--

آخرین اطلاعات منابع در سال

کتاب (تعداد جلد)

	لاتین		عربی		فارسی
--	-------	--	------	--	-------

جمع کل

نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)

	لاتین		عربی		فارسی
--	-------	--	------	--	-------

جمع کل

پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)

	دکترای تخصصی (Ph.D.)		کارشناسی
--	----------------------	--	----------

جمع کل

جمع تعداد منابع

ضبط

چاپ

بازگشت

توضیحات:

پیش فرض سیستم برای تاریخ ورود اطلاعات، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.

با انتخاب هر کد، اطلاعات مربوط به آخرین سال ورود اطلاعات روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
 ورود اطلاعات کد کتابخانه، برای ورود دستور ذخیره اطلاعات الزامی است. در غیر این صورت پیغام: $\geq$ امکان ذخیره اطلاعات وجود ندارد. لطفاً پس از تکمیل اطلاعات دوباره فرمان ذخیره را وارد کنید. ظاهر می‌شود.

امکان انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر، و عنوان وجود دارد.

با انتخاب یا ورود کد کتابخانه، عنوان از ایندکس ظاهر می‌شود.

برای شرح فرم مشخصات منابع، کنترلها و شرحهای مربوطه عبارت‌اند از:

شرح

کنترل

ارقام درج شده سال برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تغییر یافته‌اند، رقم جدید را در ستونهای «جدید» مرقوم نمایید.

ارقام درج شده سال برای منابع کتابخانه‌ها از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تغییر یافته‌اند، رقم جدید را در ستونهای «جدید» مرقوم نمایید. در مواردی که برای سال اطلاعات کامل یا تفکیک شده‌ای در دست نبوده از علامت ؟ استفاده شده است.

ارقام درج شده سال برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تغییر یافته‌اند، رقم جدید را در ستونهای «جدید» مرقوم نمایید.

اطلاعات منابع کتابخانه‌ها مربوط به سال آمارگیری و کامل است.

اطلاعات منابع کتابخانه‌ها مربوط به سال آمارگیری و ناقص یا تفکیک نشده است.

اطلاعات منابع کتابخانه‌ها مربوط به سال قبل یا سالهای ماقبل آمارگیری و کامل است.

ادامه توضیحات:

کنترل

○ اطلاعات منابع کتابخانه‌ها مربوط به سال ماقبل یا سالهای ماقبل آمارگیری و ناقص است.

شرح

ارقام درج شده سال [] برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده‌اند، استخراج شده است. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تغییر یافته‌اند، رقم جدید را در ستونهای «جدید» مرقوم نمایید. در مواردی که برای سال [] اطلاعات کامل یا تفکیک شده‌ای در دست نبوده از علامت ؟ استفاده شده است.

نمایه اطلاعات وارد شده برای هر سال، ساخته شود.

مشاهده/ ویرایش اطلاعات	
کتابخانه‌ها	مشاهده ☒
نمایندگان	
منابع	ویرایش ☐
خروج	

توضیحات:

امکان انتخاب یکی از دو گزینه «مشاهده» یا «ویرایش» وجود دارد.

مشاهده اطلاعات کتابخانه‌ها			
			سال
			▼
عنوان	عنوان سازمان مادر	کد	
▼	▼	▼	
مشخصات کتابخانه در سال			
نام خانوادگی:		نام:	
		جنس:	▼
وایسته به:		▼	
عنوان سازمان مادر:		▼	
		شهر:	
نشانی:			
کد پستی:	صندوق پستی:		
بازگشت			

توضیحات:

در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات ک روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

امکان مشاهده اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.

ادامه توضیحات:

- امکان مشاهده اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در مشاهده، امکان ویرایش وجود ندارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلا تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/ عنوان قبلا تعریف نشده است، لطفا آن را اصلاح کنید. ظاهر می شود.

ویرایش اطلاعات کتابخانه‌ها			
			سال
			▼
عنوان	عنوان سازمان مادر	کد	
▼	▼	▼	
مشخصات کتابخانه در سال			
نام خانوادگی:	نام:		
		جنس:	▼
		وابسته به:	▼
		عنوان سازمان مادر:	▼
		شهر:	
		نشانی:	
		کد پستی:	
		صندوق پستی:	
		بازگشت	حذف

توضیحات:

در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات ک روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

امکان ویرایش اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.

ادامه توضیحات:

- امکان ویرایش اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلا تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/ عنوان قبلا تعریف نشده است، لطفا آن را اصلاح کنید. که ظاهر می شود.
- در صورت اعمال تغییر در اطلاعات، پیش از بازگشت توسط کلید $\geq$ بازگشت $\leq$ پیغام: $\geq$ آیا تغییرات ذخیره شود. بلی / خیر که ظاهر و مطابق دستور کاربر عمل شود.
- در صورت لزوم، امکان حذف اطلاعات توسط کلید $\geq$ حذف $\leq$ وجود دارد.

مشاهده اطلاعات نمایندگان

سال

عنوان

عنوان سازمان مادر

کد

آخرین اطلاعات نماینده در سال

نام خانوادگی:

نام:

جنس:

سال تولد:

سمت:

نوع استخدام:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی و گرایش:

سابقه کار در کتابخانه (به سال):

نشانی E-mail:

بازگشت

توضیحات:

- در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات ک روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- امکان مشاهده اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.
- امکان مشاهده اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در مشاهده، امکان ویرایش وجود ندارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلاً تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/ عنوان قبلاً تعریف نشده است، لطفاً آن را اصلاح کنید. ظاهر می‌شود.

ویرایش اطلاعات نمایندگان

سال

عنوان

عنوان سازمان مادر

کد

آخرین اطلاعات نماینده در سال

<input type="text"/>	نام خانوادگی:	<input type="text"/>	نام:
----------------------	---------------	----------------------	------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	جنس:
----------------------	----------------------	------

<input type="text"/>	سال تولد:
----------------------	-----------

<input type="text"/>	سمت:
----------------------	------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	نوع استخدام:
----------------------	----------------------	--------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	میزان تحصیلات:
----------------------	----------------------	----------------

<input type="text"/>	رشته تحصیلی و گرایش:
----------------------	----------------------

<input type="text"/>	سابقه کار در کتابخانه (به سال):
----------------------	---------------------------------

<input type="text"/>	نشانی E-mail:
----------------------	---------------

حذف

بازگشت

توضیحات:

- در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات $\leq$ روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- امکان ویرایش اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.
- امکان ویرایش اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلاً تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/عنوان قبلاً تعریف نشده است، لطفاً آن را اصلاح کنید. $\leq$ ظاهر می‌شود.
- در صورت اعمال تغییر در اطلاعات، پیش از بازگشت توسط کلید $\geq$ بازگشت $\leq$ پیغام: $\geq$ آیا تغییرات ذخیره شود. بلی/خیر $\leq$ ظاهر و مطابق دستور کاربر عمل شود.
- در صورت لزوم، امکان حذف اطلاعات توسط کلید $\geq$ حذف $\leq$ وجود دارد.

مشاهده اطلاعات منابع کتابخانه‌ها

سال

عنوان

عنوان سازمان مادر

کد

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

آخرین اطلاعات منابع در سال

کتاب (تعداد جلد)

<input type="text"/>	لاتین	<input type="text"/>	عربی	<input type="text"/>	فارسی
----------------------	-------	----------------------	------	----------------------	-------

جمع کل

نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)

<input type="text"/>	لاتین	<input type="text"/>	عربی	<input type="text"/>	فارسی
----------------------	-------	----------------------	------	----------------------	-------

جمع کل

پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)

<input type="text"/>	دکترای تخصصی (Ph.D.)	<input type="text"/>	کارشناسی
----------------------	----------------------	----------------------	----------

جمع کل

جمع تعداد منابع

بازگشت

توضیحات:

- در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- امکان مشاهده اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.
- امکان مشاهده اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در مشاهده، امکان ویرایش وجود ندارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلاً تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/ عنوان قبلاً تعریف نشده است، لطفاً آن را اصلاح کنید. ظاهر می‌شود.

ویرایش اطلاعات منابع کتابخانه‌ها

سال

عنوان

عنوان سازمان مادر

کد

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

آخرین اطلاعات منابع در سال

کتاب (تعداد جلد)

<input type="text"/>	لاتین	<input type="text"/>	عربی	<input type="text"/>	فارسی
----------------------	-------	----------------------	------	----------------------	-------

جمع کل

نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)

<input type="text"/>	لاتین	<input type="text"/>	عربی	<input type="text"/>	فارسی
----------------------	-------	----------------------	------	----------------------	-------

جمع کل

پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)

<input type="text"/>	دکترای تخصصی (Ph.D.)	<input type="text"/>	کارشناسی
----------------------	----------------------	----------------------	----------

جمع کل

جمع تعداد منابع

حذف

بازگشت

توضیحات:

- در صورت انتخاب یا ورود کد کتابخانه، آخرین اطلاعات به همراه پیغام: $\geq$ آخرین اطلاعات $\leq$ روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- امکان ویرایش اطلاعات سالهای ماقبل، پس از انتخاب از نمایه سال امکان دارد.
- امکان ویرایش اطلاعات با انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر و عنوان وجود دارد.
- در صورت ورود کد کتابخانه، عنوان سازمان مادر و عنوان، کد یا عنوان ورودی از لحاظ مجاز بودن کنترل شده در صورتی که قبلا تعریف نشده باشد پیغام: $\geq$ این کد/ عنوان قبلا تعریف نشده است، لطفا آن را اصلاح کنید. $\leq$ ظاهر می‌شود.
- در صورت اعمال تغییر در اطلاعات، پیش از بازگشت توسط کلید $\geq$ بازگشت $\leq$ پیغام: $\geq$ آیا تغییرات ذخیره شود. بلی/ خیر $\leq$ ظاهر و مطابق دستور کاربر عمل شود.
- در صورت لزوم، امکان حذف اطلاعات توسط کلید $\geq$ حذف $\leq$ وجود دارد.

گزارش

خلاصه اطلاعات منابع

توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع

فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها

فرم مراسلات پستی

برچسب نشانی مراکز زیرپوشش

خروج

فرم چاپ گزارش خلاصه اطلاعات منابع

سال گزارش‌گیری:

گزارش به ترتیب:

نام و مسیر پرونده خروجی اکسل:

چاپ گزارش پرونده اکسل

چاپ

بازگشت

توضیحات:

- پیش فرض سیستم برای تاریخ گزارش‌گیری، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.
- ترتیب گزارش‌گیری براساس انتخاب یکی از سورت‌های عنوان سازمان مادر، کتاب لاتین، جمع کتاب، نشریه لاتین، جمع نشریه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا، و جمع پایان نامه امکان‌پذیر است.
- امکان ارسال پرونده برای خروجی اکسل با تعیین نام و مسیر پرونده امکان دارد.
- امکان چاپ گزارش در پرونده اکسل وجود دارد.
- کلید $\geq$ بازگشت $\leq$ برای انصراف از چاپ گزارش وجود دارد.
- پیش فرض سیستم برای ترتیب چاپ گزارش براساس سورت عنوان سازمان مادر می‌باشد.

فرم چاپ گزارش توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع

		سال گزارش گیری:
▼		گزارش به ترتیب:
بازگشت		چاپ

توضیحات:

- پیش فرض سیستم برای تاریخ گزارش گیری، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.
- ترتیب گزارش گیری براساس انتخاب یکی از سورت‌های عنوان سازمان مادر، کتاب لاتین، جمع کتاب، نشریه لاتین، جمع نشریه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا، و جمع پایان نامه امکان پذیر است.
- کلید $\geq$ بازگشت که برای انصراف از چاپ گزارش وجود دارد.
- پیش فرض سیستم برای ترتیب چاپ گزارش براساس سورت عنوان سازمان مادر می باشد

فرم چاپ گزارش مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها

سال گزارش‌گیری:

محدوده گزارش

همه کتابخانه‌ها

کتابخانه انتخاب شده

کد:

عنوان سازمان مادر:

عنوان:

بازگشت

چاپ

توضیحات:

- پیش فرض سیستم برای تاریخ گزارش‌گیری، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.
- امکان تعیین محدوده گزارش‌گیری به دو صورت $\geq$ انتخاب همه کتابخانه‌ها $\leq$ و $\geq$ کتابخانه انتخاب شده $\leq$ وجود دارد.
- امکان انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر، و عنوان وجود دارد.
- کد نمی‌تواند تکراری باشد. در این صورت پیغام: $\geq$ این کد تکراری است. لطفاً آن را اصلاح کنید ظاهر می‌شود.
- کلید $\geq$ بازگشت برای انصراف از چاپ گزارش وجود دارد.

چاپ فرم مراسلات پستی

سال گزارش گیری:

چاپ گزارش به مقصد:

بازگشت

چاپ

توضیحات:

- ☑ پیش فرض سیستم برای تاریخ گزارش گیری، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.
- ☑ امکان انتخاب یکی از سورت‌های همه، تهران، و شهرستان از نمایه چاپ گزارش به مقصد وجود دارد.
- ☑ کلید $\geq$ بازگشت برای انصراف از چاپ گزارش وجود دارد.

فرم چاپ نشانی مراکز

سال گزارش‌گیری:

محدوده گزارش

همه کتابخانه‌ها

کتابخانه انتخاب شده

کد:

عنوان سازمان مادر:

عنوان:

شماره شروع شماره سفارشی

تهران:

شهرستان:

بازگشت

چاپ

توضیحات:

- پیش فرض سیستم برای تاریخ گزارش‌گیری، تاریخ آمارگیری است و امکان ویرایش آن وجود دارد.
- امکان تعیین محدوده گزارش‌گیری به دو صورت $\geq$ انتخاب همه کتابخانه‌ها $\leq$ و $\geq$ کتابخانه انتخاب شده $\leq$ وجود دارد.
- امکان انتخاب از نمایه کد، عنوان سازمان مادر، و عنوان وجود دارد.

ادامه توضیحات:

کد نمی‌تواند تکراری باشد. در این صورت پیغام: $\geq$ این کد تکراری است. لطفاً آن را اصلاح کنید ظاهر می‌شود.

شماره شروع شماره سفارشی برای تهران و شهرستان وارد شود.

کلید $\geq$ بازگشت $\leq$ برای انصراف از چاپ گزارش وجود دارد.

پشتیبانی

عنوان سازمان مادر

حذف
بازگشت

توضیحات:

- امکان انتخاب از نمایه عنوان سازمان مادر وجود دارد.
- کلید $\geq$ حذف $\leq$ برای پاک کردن عنوان سازمان مادر می باشد.

نمونه طرح خروجی نرم افزار

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	تعداد منابع		کتاب		عنوان موسسه	ردیف
	نشریه ادواری جاری	جمع	لایتن	جمع		
۱	۴۳	۱۱	۵۱۰۷	۹۰۲	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۱
۲	*	*	*	*	پژوهشکده تربیت‌بندی و علوم‌ورزشی	۲
۳	*	*	*	*	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	۳
۴	۱۹۵	۱۳۵	۶۳۶۲	۴۶۸۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۴
۵	۲۱۷	۱۷۱	۱۴۵۷۴۴	۸۸۴۲۷	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۵
۶	۱۱۲	۷۸	۸۸۹۴	۷۶۵۱	پژوهشگاه مواد و انرژی	۶
۷	۱۵۹	۲۹	۱۷۱۷۵	۳۲۰۰	دانشکده علوم پایه دامغان	۷
۸	۱۴۲	۵۴	۶۵۰۷۵	۱۰۸۸۶	دانشگاه اراک	۸
۹	۱۲۳۳	۸۶۷	۱۱۰۵۸۲	۳۳۰۲۲	دانشگاه ارومیه	۹
۱۰	۱۲۹۴	۳۳۹	۳۷۲۶۰۵	۱۲۱۰۲۲	دانشگاه اصفهان	۱۰
۱۱	۷۴۳	۳۰۳	۱۱۸۶۶۶	۴۴۶۷۶	دانشگاه الزهراء(س)	۱۱
۱۲	۱۲۲	۴۰	۳۷۳۰۰	۵۲۰۰	دانشگاه ایلام	۱۲
۱۳	۹۷	۱۲۷	۸۷۱۷۶	۳۵۹۴۴	دانشگاه بوعلی سینا***	۱۳
۱۴	۶۰	۱۰۷	۸۰۷۰۲	۱۸۳۶۷	دانشگاه بیرجند	۱۴
۱۵	۷۳	۵۱	۷۳۲۱۳	۱۴۴۴۳	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱۵
۱۶	۳	۳۵	۱۲۲۰۰	۱۵۰	دانشگاه پیام‌نور- آران و بیدگل	۱۶
۱۷	۲	۱۸	۶۲۰۲	۱۹۹	دانشگاه پیام‌نور- زرین‌شهر	۱۷
۱۸	-	-	۱۴۱۶۹	۱۴۰۵	دانشگاه پیام‌نور- نجف‌آباد	۱۸
۱۹	-	-	۱۲۲۰۰	۱۸۰۰	دانشگاه پیام‌نور- نیشابور	۱۹
۲۰	۱۸	۶۷۹	۳۱۳۴۸۹	۱۳۴۸۰۶	دانشگاه تبریز***	۲۰

(صفحه ۱ از ۴)

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالهوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	تعداد منابع				پایان نامه / رساله	جمع
		کتاب	نشریه اداری جاری	نشریه اداری جاری	کتاب		
ردیف	عنوان موسسه	جمع	لاتین	جمع	کتاب	لاتین	جمع
۲۱	دانشگاه تربیت مدرس	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۲۳	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۵۴۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-	-
۲۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲	۱۲
۲۵	دانشگاه تهران*	۲۸۵۳۵۴	۱۶۵۹	۲۰۸۳	۷۱۵۰*	۵۳۰*	۷۶۷۷
۲۶	دانشگاه خلیج فارس	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	-	۳
۲۷	دانشگاه رازی	۸۵۹۱۸	۲۴۷	۴۲۸	۲۰۹	۶	۲۱۵
۲۸	دانشگاه زنجان	۳۴۸۷۰	۱۲۲	۷۷۶	۳۰	-	۳۰
۲۹	دانشگاه سمنان	۴۲۹۸۳	۶۵	۲۵۲	۹	-	۹
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۳۲۹۱۰۰	۱۱۱	۶۶۶	۱۱۵	-	۱۱۵
۳۱	دانشگاه شاهرود	۲۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	-	-	-
۳۲	دانشگاه شهرکرد	۲۷۵۰۰	۴۰	۱۲۵	-	-	-
۳۳	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱۵۵۴۹۴	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی	۴۶۱۷۳۱	۲۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۳۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۳۰۱۵۵۱	۱۰۷۷	۱۹۲۳	۱۰۹۶	۱۸۴	۱۲۸۰
۳۶	دانشگاه شیراز	۱۸۶۳۰۰	۱۹۶۴	۲۷۹۴	۲۸۶۳	۲۲۶	۴۱۸۹
۳۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۲۵۲	۳۱	۱۲۸۳
۳۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱۱۹۳۷۶	۱۲۸۱	۱۷۰۰	۵۰۳۳	۱۲۸	۵۱۸۱
۳۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۵۷۴۳۹	۴۰۸	۵۶۹	۷۲۹	-	۷۲۹
۴۰	دانشگاه صنعتی سهند	۲۱۲۰۴	۶۰	۱۹۱	۱۹	-	۱۹

(صفحه ۲ از ۴)

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	تعداد منابع				کتاب		جمع
		نشریه ادواری جاری		لازین		جمع	لازین	
		جمع	لازین	جمع	لازین			
۴۱	دانشگاه صنعتی شریف	۶۵۰	۵۰۰	۱۵۶۰۸۱	۱۲۱۹۰۸	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۱۴۲۳	۴۵۹	۲۷۴۱۱۴	۹۷۸۳۴	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳۶۲۹	۲۹۵۶	۱۰۰۹۰۸	۷۳۷۴۷	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۳۰۳	۱۴۷	۴۶۷۰۷	۱۰۵۳۱	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۵	دانشگاه فردوسی مشهد	۱۴۴	۶۴۶	۳۴۹۱۹۵	۱۱۷۴۹۸	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۶	دانشگاه کاشان	۱۲	۵۴	۱۳۰۹۱۹	۲۷۷۸۹	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۷	دانشگاه کردستان	۸	۷۶	۵۶۷۵۰	۱۳۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۸	دانشگاه گیلان	۲۳۸	۲۷۳	۱۶۵۹۹۷	۴۷۳۱۹	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۴۹	دانشگاه لرستان	۹	۷۸	۵۶۸۶۰	۱۱۱۶۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۰	دانشگاه مازندران	۹	۷۸	۲۵۴۶۲۰	۷۶۰۷۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۱	دانشگاه محقق اردبیلی	-	۲۵	۴۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۲	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	-	۳۰	۱۳۴۲۸	۶۲۳۶	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۳	دانشگاه هرمزگان	-	۳۰	۱۶۹۶۱	۴۶۶۱	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۴	دانشگاه هنر	-	۷۰	۶۲۱۲۳	۲۴۴۹۱	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۵	دانشگاه بزد	-	۷۳۶	۲۵۵	۶۲۱۲۳	۲۴۴۹۱	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰
۵۶	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۱۱	۷۰۷	۱۱۵۳۶۹	۳۳۲۶۷	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	-	۱۲	۶۷۱۹۸	۳۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۸	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	-	۱۲	۷۴۲۰	۸۲۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	*	*	*	*	۱۳۷۰	۲۰۰	
۶۰	کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز	-	۱۲۶	۱۲۶	۶	۱۳۷۰	۲۰۰	
	جمع	۶۸	۳۰۰۰	۶۵۰	۵۰۰	۱۵۶۰۸۱	۱۲۱۹۰۸	
	پایان نامه / رساله	۱۹	۲۶۴۸	۱۴۲۳	۴۵۹	۲۷۴۱۱۴	۹۷۸۳۴	
	کارشناس ارشد	۲۶	۳۳۲۱	۳۶۲۹	۲۹۵۶	۱۰۰۹۰۸	۷۳۷۴۷	
	دکترای تخصصی	-	۳۰۳	۲۹۵	۱۴۷	۴۶۷۰۷	۱۰۵۳۱	
	جمع	۱۴۴	۲۴۱۹	۱۰۳۹	۶۴۶	۳۴۹۱۹۵	۱۱۷۴۹۸	
	۳۰۳	-	۳۰۳	۲۹۵	۱۴۷	۴۶۷۰۷	۱۰۵۳۱	
	۷۰	۱۲	۵۸	۲۳۴	۵۴	۱۳۰۹۱۹	۲۷۷۸۹	
	۸	-	۸	۲۰۹	۷۶	۵۶۷۵۰	۱۳۷۰۰۰	
	۵۱۳	۲۳۸	۲۷۵	۸۴۴	۲۷۳	۱۶۵۹۹۷	۴۷۳۱۹	
	۹	-	۹	۲۳۹	۷۸	۵۶۸۶۰	۱۱۱۶۰	
	۸۲۵	-	۸۲۵	۱۱۵۷	۵۸۷	۲۵۴۶۲۰	۷۶۰۷۰	
	-	-	-	۲۵	-	۴۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	
	-	-	-	۳۰	-	۱۳۴۲۸	۶۲۳۶	
	-	-	-	۳۰	-	۱۶۹۶۱	۴۶۶۱	
	-	-	-	۷۰	۳۰	۶۲۱۲۳	۲۴۴۹۱	
	۷۳۶	-	۷۳۶	۲۵۵	۸۶	۶۲۱۲۳	۲۴۴۹۱	
	۱۴۵	۱۱	۱۳۴	۱۳۶۹	۷۰۷	۱۱۵۳۶۹	۳۳۲۶۷	
	۱۹	-	۱۹	۱۰۳۳	۱۴۴	۶۷۱۹۸	۳۱۵۱۰	
	-	-	-	۱۲	-	۷۴۲۰	۸۲۰	
	*	*	*	*	*	*	*	
	-	-	-	۱۲۶	۶	۱۳۷۰	۲۰۰	
	۱۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۷۵۱	۱۱۵۱	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	تعداد منابع				عنوان موسسه	توضیحات
	کتاب	نشریه ادواری جاری	پایان نامه/ رساله	جمع		
	کتاب	نشریه ادواری جاری	پایان نامه/ رساله	جمع		
	کتاب	نشریه ادواری جاری	پایان نامه/ رساله	جمع		
۶۱	۴۱۱۵	۲۰	-	۸۰	مجمع آموزش عالی یاسوج	
۶۲	۱۳۴۲۱	۳۲۲۰	۳۷۸۰۳۰۰	۳۹۹۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	
۶۳	۸۴۰۰	۴۳	۶۹	۷۰	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	
۶۴	۱۳۱	-	-	۵	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	
۶۵	۱۱۰۳	۱۴	-	۲۶	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	
۶۶	۴۰۰۰	۳۶	۲۵	۸۴	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	
	۲۲۹۲۳۰۰	۳۰۱۳۳	۱۰۹۲۹	۵۱۱۰۹	جمع	

(صفحه ۴ از ۴)

- * این موسسه، کتابخانه‌ای زیرپوشش ندارد.
- ** اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹ مورسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.
- *** این موسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات سال ۷۸-۱۳۷۷ آن جایگزین شده است.
- در این مورد، داده‌ای از سوی موسسه ارائه نشده است.
- x اطلاعات موسسه جغرافیا و موسسه روانشناسی در آمار سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹ موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.
- xx اطلاعات پایان‌نامه/رساله دکتری تخصصی کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران و کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به نسبت تعداد پایان‌نامه/رساله دکتری تخصصی موجود در هر موسسه آورده شده است.

جدول ۳-۳. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کتاب				نشریه ادواری				پایان‌نامه / رساله			
		درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	جمع فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	جمع فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	جمع فراوانی نسبی
۱	مکتب دانشنامه بزرگ فارسی	۰/۳	۰/۰۸	۰/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۳	
۲	پژوهشکده تربیت‌بندی و علوم‌ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۳	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۴	پژوهشگاه بین‌المللی ژئوشیمی و مهندسی زراعه	۰/۲	۰/۱	۰/۴۴	۰/۳۸	۰/۴۴	۰/۳۸	۰/۴۴	۰/۳۸	۰/۴۴	۰/۳۸	۰/۴۴	
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۳/۸۵	۲/۴۱	۰/۵۶	۰/۶۲	۰/۵۶	۰/۶۲	۰/۵۶	۰/۶۲	۰/۵۶	۰/۶۲	۰/۵۶	
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰/۳۳	۰/۱۴	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۲۵	
۷	دانشکده علوم پایه دامپزشکی	۰/۱۳	۰/۲۸	۰/۰۹	۰/۳۱	۰/۰۹	۰/۳۱	۰/۰۹	۰/۳۱	۰/۰۹	۰/۳۱	۰/۰۹	
۸	دانشگاه آراک	۰/۴۷	۱/۰۷	۰/۱۷	۰/۲۷	۰/۱۷	۰/۲۷	۰/۱۷	۰/۲۷	۰/۱۷	۰/۲۷	۰/۱۷	
۹	دانشگاه ارومیه	۱/۴۳	۱/۸۳	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	۲/۴۱	
۱۰	دانشگاه اصفهان	۵/۲۷	۶/۱۷	۱/۱۲	۲/۵۳	۱/۱۲	۲/۵۳	۱/۱۲	۲/۵۳	۱/۱۲	۲/۵۳	۱/۱۲	
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۱/۹۴	۱/۹۶	۱	۱/۴۵	۱	۱/۴۵	۱	۱/۴۵	۱	۱/۴۵	۱	
۱۲	دانشگاه ایلام	۰/۲۲	۰/۶۱	۰/۱۳	۰/۲۳	۰/۱۳	۰/۲۳	۰/۱۳	۰/۲۳	۰/۱۳	۰/۲۳	۰/۱۳	
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۱/۵۶	۱/۴۴	۰/۴۲	۰/۸۶	۰/۴۲	۰/۸۶	۰/۴۲	۰/۸۶	۰/۴۲	۰/۸۶	۰/۴۲	
۱۴	دانشگاه بیرجند	۰/۸	۱/۳۳	۰/۳۵	۰/۵۹	۰/۳۵	۰/۵۹	۰/۳۵	۰/۵۹	۰/۳۵	۰/۵۹	۰/۳۵	
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام‌خمينی (ره)	۰/۶۲	۱/۲۱	۰/۱۶	۰/۴۹	۰/۱۶	۰/۴۹	۰/۱۶	۰/۴۹	۰/۱۶	۰/۴۹	۰/۱۶	
۱۶	دانشگاه پیام‌نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰/۲	**	۰/۰۶	**	۰/۰۶	**	۰/۰۶	**	۰/۰۶	**	
۱۷	دانشگاه پیام‌نور - مرکز زرین‌شهر	۰	۰/۱	**	۰/۰۳	**	۰/۰۳	**	۰/۰۳	**	۰/۰۳	**	
۱۸	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نجف‌آباد	۰/۰۶	۰/۲۳	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
۱۹	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نیشابور	۰/۰۷	۰/۲	**	۰/۰۷	**	۰/۰۷	**	۰/۰۷	**	۰/۰۷	**	

(صفحه ۱ از ۴)

* این موسسه، کتابخانه زیرپوشش ندارد.
* این مورد، نامعلوم است.

جدول ۳-۳. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کتاب				نشریه ادواری				پایان نامه / رساله								
		جمع	درصد	فراوانی نسبی	درصد	جمع	درصد	فراوانی نسبی	درصد	کارشناسی ارشد	درصد	فراوانی نسبی	دکرای تخصصی	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد	فراوانی نسبی
۲۰	دانشگاه تبریز	۵/۸۷	۰/۰۵	۵/۱۹	۰/۰۲	۲/۲۵	۰/۰۳	۲/۳۱	۰/۰۳	۵/۵۶	۰/۰۱	۰/۱۴	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۰۴	۰/۰۱	۰/۰۵
۲۱	دانشگاه تربیت مدرس	۲/۲	۰/۰۱	۱/۴۵	۰/۰۴	۴/۲۲	۰/۰۳	۲/۵۳	۰/۰۵	۵/۷۷	۰/۰۴	۴/۰۹	۰/۰۵	۵/۶۱	۰/۰۵	۴/۰۹	۰/۰۵	۵/۶۱
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۲/۸	۰/۰۲	۲/۷۹	۰/۰۲	۹/۹۲	۰/۰۱	۱/۳۵	۰/۰۲	۲/۷۸	۰/۰۲	۰/۵۳	۰/۰۲	۲/۵۷	۰/۰۲	۰/۵۳	۰/۰۲	۲/۵۷
۲۳	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰/۷۴	۰	۹/۹۲	۰	۱/۱۷	۰	۰/۴۲	۰	۰/۳۷	۰	۰/۴۲	۰	۰/۳۷	۰	۰/۴۲	۰	۰/۳۷
۲۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰/۰۴	۰	۰/۳۱	۰	۰/۱۷	۰	۰/۲	۰	۰/۳۱	۰	۰/۲	۰	۰/۳۱	۰	۰/۲	۰	۰/۳۱
۲۵	دانشگاه تهران	۲/۲۳	۰/۰۲	۴/۷۳	۰/۰۴	۵/۵	۰/۰۴	۴/۰۷	۰/۰۴	۶/۶۶	۰/۰۴	۴/۹۵	۰/۰۴	۶/۵	۰/۰۴	۴/۹۵	۰/۰۴	۶/۵
۲۶	دانشگاه خلیج فارس	۰/۳	۰	۰/۳۸	۰	۰/۲	۰	۰/۳۷	۰	۰/۸۳	۰	۰/۸۳	۰	۰/۳۷	۰	۰/۸۳	۰	۰/۳۷
۲۷	دانشگاه رازی	۰/۵۷	۰/۰۱	۱/۴۲	۰/۰۱	۰/۲	۰	۰/۸۳	۰	۰/۱۹	۰/۱۹	۰/۰۵	۰	۰/۱۹	۰	۰/۰۵	۰	۰/۱۹
۲۸	دانشگاه زنجان	۰/۴	۰	۰/۵۷	۰	۰/۴	۰	۰/۵۴	۰	۰/۰۲	۰	۰/۵۴	۰	۰/۰۲	۰	۰/۵۴	۰	۰/۰۲
۲۹	دانشگاه سمنان	۰/۵۵	۰/۰۴	۰/۷۱	۰	۰/۲۱	۰	۰/۴۹	۰	۰/۵۴	۰	۰/۵۴	۰	۰/۴۹	۰	۰/۵۴	۰	۰/۴۹
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۴/۶۹	۰/۰۴	۵/۴۵	۰/۰۵	۰/۳۶	۰/۰۱	۱/۳	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱
۳۱	دانشگاه شاهرود	۰/۴۳	۰	۰/۶۱	۰	۰/۲۶	۰	۰/۵۴	۰	۰/۲۶	۰	۰/۵۴	۰	۰/۲۶	۰	۰/۵۴	۰	۰/۲۶
۳۲	دانشگاه شهرکرد	۰/۲۳	۰	۰/۴۵	۰	۰/۱۳	۰	۰/۲۴	۰	۰/۲۴	۰	۰/۲۴	۰	۰/۲۴	۰	۰/۲۴	۰	۰/۲۴
۳۳	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۲/۹۳	۰/۰۲	۲/۵۷	۰/۰۲	۴/۸۶	۰/۰۴	۴/۲۷	۰/۰۴	۰/۵۲	۰/۰۱	۱/۰۵	۰	۰/۵۲	۰	۱/۰۵	۰	۰/۵۲
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی	۷/۸۴	۰/۰۷	۷/۶۵	۰/۰۷	۱۲/۴	۰/۱۱	۱۱/۳۵	۰/۱۱	۶/۶۳	۰/۰۶	۰/۵۳	۰	۶/۶۳	۰/۰۶	۰/۵۳	۰	۶/۶۳
۳۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۵/۶۷	۰/۰۵	۵	۰/۰۳	۲/۵۷	۰/۰۳	۲/۷۶	۰/۰۳	۱/۰۲	۰/۰۱	۱/۶۸	۰/۰۱	۱/۰۲	۰/۰۱	۱/۶۸	۰/۰۱	۱/۰۲
۳۶	دانشگاه شیراز	۵/۵۲	۰/۰۵	۳/۰۸	۰/۰۴	۶/۵۱	۰/۰۵	۵/۴۶	۰/۰۵	۲/۶۱	۰/۰۳	۲/۹۸	۰/۰۳	۲/۶۱	۰/۰۳	۲/۹۸	۰/۰۳	۲/۶۱
۳۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱/۵۵	۰/۰۱	۰/۹۱	۰/۰۶	۶/۳۵	۰/۰۵	۵/۵۲	۰/۰۵	۱/۲۶	۰/۰۱	۰/۲۸	۰	۱/۲۶	۰	۰/۲۸	۰	۱/۲۶
۳۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳/۸۱	۰/۰۳	۱/۹۷	۰/۰۴	۴/۲۵	۰/۰۳	۲/۳۲	۰/۰۳	۴/۷	۰/۰۴	۱/۳۵	۰/۰۱	۴/۷	۰/۰۴	۱/۳۵	۰/۰۱	۴/۷

(صفحه ۲ از ۴)

* این موسسه، کتابخانه زیرپوشش ندارد.
** این مورد، نامعلوم است.

جدول ۳-۳. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کتاب				نشریه ادواری				پایان نامه / رساله			
		لاابین		جمع		لاابین		جمع		لاابین		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی								
۲۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱/۳	۰	۰/۹۵	۱/۳۵	۰/۰۱	۱/۱۱	۰	۰/۶۸	**	**	۰	۰/۶۱
۳۰	دانشگاه صنعتی سهند	۰/۲۸	۰	۰/۲۵	۰/۱۹	۰	۰/۳۷	۰	۰/۰۱	**	**	۰	۰/۰۱
۳۱	دانشگاه صنعتی شریف	۵/۳۱	۰/۰۵	۲/۵۸	۱/۶۵	۰/۰۱	۱/۲۷	۰/۰۲	۲/۸	۰	۰	۰/۴۲	۲/۶
۳۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۴/۲۶	۰/۰۴	۴/۵۴	۱/۵۲	۰/۰۱	۲/۷۸	۰/۰۲	۲/۴۷	۰	۰	۰/۱۷	۲/۲۶
۳۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳/۲۱	۰/۰۳	۱/۶۷	۹/۸	۰/۰۹	۷/۱	۰/۰۳	۳/۱	۰	۰	۰/۲۳	۲/۸۳
۳۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرمان	۰/۴۵	۰	۰/۷۷	۰/۷۷	۰	۰/۵۷	۰	۰/۲۸	**	**	۰	۰/۲۵
۳۵	دانشگاه فردوسی مشهد	۵/۱۲	۰/۰۵	۵/۷۹	۲/۱۴	۰/۰۲	۲/۰۳	۰/۰۳	۳/۱۹	۰/۰۱	۰/۰۱	۱/۳۱	۳۰/۲
۳۶	دانشگاه گلستان	۱/۲۱	۰/۰۱	۲/۱۷	۰/۱۷	۰	۰/۴	۰	۰/۰۵	**	**	۰	۰/۰۵
۳۷	دانشگاه کردستان	۰/۵۹	۰	۰/۹۴	۰/۹۴	۰	۰/۴	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۸	دانشگاه گیلان	۲/۰۶	۰/۰۲	۲/۷۵	۰/۹	۰	۱/۶۵	۰	۰/۲۵	۰	۰/۰۲	۲/۱۷	۰/۴۳
۳۹	دانشگاه لرستان	۰/۴۸	۰	۰/۹۴	۰/۹۴	۰	۰/۶۶	۰	۰	**	**	۰	۰
۴۰	دانشگاه مازندران	۳/۳۱	۰/۰۳	۴/۲۲	۱/۹۴	۰/۰۱	۲/۲۶	۰	۰/۷۷	**	**	۰	۰/۶۹
۴۱	دانشگاه محقق اردبیلی	۰/۶۵	۰	۰/۶۶	**	**	۰/۰۴	**	**	**	**	**	**
۴۲	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰/۲۷	۰	۰/۲۲	**	**	۰/۰۵	**	**	**	**	**	**
۴۳	دانشگاه هرمزگان	۰/۲	۰	۰/۲۸	۰/۰۹	۰	۰/۱۳	**	**	**	**	**	**
۴۴	دانشگاه هنر	۱/۰۶	۰/۰۱	۱/۰۴	۰/۲۸	۰	۰/۴۹	۰	۰/۶۸	**	**	۰	۰/۶۲
۴۵	دانشگاه بروج	۱/۴۵	۰/۰۱	۱/۹۱	۲/۳۴	۰/۰۲	۲/۶۷	۰	۰/۱۲	۰	۰	۰/۱	۰/۱۲
۴۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۱/۳۷	۰/۰۱	۱/۱۱	۰/۴۷	۰/۰۲	۲/۰۲	۰	۰/۰۱	**	**	۰	۰/۰۱
۴۷	انجمن مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (مست)	۰/۰۳	۰	۰/۱۲	**	**	۰/۰۲	**	**	**	**	**	**

(صفحه ۳ از ۴)

* این موسسه، کتابخانه زیرپوشش ندارد.
** این مورد، نامعلوم است.

جدول ۳-۳. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کتاب				نشریه ادواری				پایان نامه / رساله							
		جمع	درصد	فراوانی نسبی	فراوانی نسبی	جمع	درصد	فراوانی نسبی	فراوانی نسبی	کارشناسی ارشد	درصد	فراوانی نسبی	فراوانی نسبی	دکترای تخصصی	درصد	فراوانی نسبی	فراوانی نسبی
۵۸	استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	*	۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۳	۰/۲۴	۰/۰۳	۰/۰۳	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶۰	کتابخانه متعلقه‌های علوم و تکنولوژی شیراز	*	۰/۲۴	۲/۸۱	۰/۰۳	۳/۴۲	۰/۰۳	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۱۴	۰/۱۱	۰/۱۱	۰/۱۱
۶۱	مجمع آموزش عالی باسوج	*	۰/۱۷	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۱۵	۰/۰۴	۰/۰۴	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	*	۰/۵۸	۱۰/۶۸	۰/۱	۰/۲۹	۰/۰۷	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴
۶۳	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زیست‌شناسی	*	۰/۳۶	۰/۱۴	۰/۱۹	۰/۱۳	۰/۰۷	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴
۶۴	مرکز تحقیقات علمی کشور	*	۰/۰۴	**	**	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶۵	مرکز ملی اکتیوس شناسی	*	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۴	**	**	**	**	**	**	**	**	**
۶۶	موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی	*	۰/۱۷	۰/۱۱	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۰۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶

* این موسسه، کتابخانه زیرپوشش ندارد
 ** این مورد نامعلوم است.

برگ مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌های زیر پوشش

۱۱۵

کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

تقاضا می‌شود این برگ را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و به نشانی: تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

مشخصات نماینده طرح

مشخصات درج شده سال ۱۳۷۹		عنوان	سال ۱۳۷۹	جدید
برای نمایندگان، از اطلاعاتی که در این سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.		نام	مجید	
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» بنویسید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» بطور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.		نام خانوادگی	محمدزاده	
		جنس	مرد	☐ زن ☐ مرد
		سال تولد	۱۳۵۰	
		سمت	بیک	
		نوع استخدام	قراردادی	☐ رسمی ☐ پیمانی ☐ رسمی آزمایشی ☐ قراردادی
		میزان تحصیلات	دیپلم	☐ دیپلم ☐ کارشناسی ☐ کارشناسی ارشد ☐ دکتری حرفه‌ای ☐ دکتری تخصصی (Ph.D.) ☐ کارشناسی
		رشته تحصیلی و گرایش	علوم تجربی	
		سابقه کار در کتابخانه (سال)	۲۹	
		پست الکترونیکی	DBFscience@IROST.com	

مشخصات منابع کتابخانه

ارقام درج شده سال ۱۳۷۹ برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.			
کتاب (تعداد جلد)	فارسی	عربی	لاتین
سال ۱۳۷۹	۴۰۷۵	۱۳۰	۹۰۲
موجود			
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تفاوت یافته‌اند، رقم جدید را در سطرهای «موجود» بنویسید.			
نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)	فارسی	عربی	لاتین
سال ۱۳۷۹	۳۲	-	۱۱
موجود			
پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی Ph.D.	
سال ۱۳۷۹	-	۱	
موجود			

ملاحظات	امضای نماینده	مهر و امضای مدیر کتابخانه
---------	---------------	---------------------------

لطفاً اطلاعات تأیید شود.

شماره سفارشی ۱۰۰۰

گیرنده: تهران

نشانی: خ. ولیعصر

بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب (۱۱۵)

کد پستی: ۱۹۶۱۷

صندوق پستی: -

جناب آقای مجید محمدزاده

فرستنده: تهران

صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

دفتر اشتراک منابع

فصل دوم

راهنمای کاربران

مشخصات نرم افزاری

این نرم افزار تحت محیط Ms Access 2000 طراحی شده است. با توجه به محدودیتهای فارسی نویسی و تاریخ شمسی در Windows 2000 این نرم افزار در محیط Windows 98 (فارسی پارسا) قابل اجرا است. این نرم افزار از یک پرونده به نام Amar.mdb تشکیل شده است.

قابلیتهای عملیاتی نرم افزار

< ثبت اطلاعات کتابخانه‌ها، منابع و نمایندگان

این نرم افزار قابلیت ثبت اطلاعات کتابخانه‌ها، منابع و نمایندگان طرح، هرکدام به تفکیک سال را داراست.

< مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت شده

در این نرم افزار همه اطلاعات ثبت شده در تمام سالها قابل مشاهده و ویرایش‌اند.

< خروجی گزارش بر روی نرم افزار اکسل

این نرم افزار خروجی گزارش خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش را علاوه بر چاپگر در پرونده با قالب اکسل نیز می‌دهد.

< گزارشهای آماری به ترتیب فیلدها

دو گزارش آماری موجود در نرم افزار را می‌توان به ترتیب هریک از فیلدهای موجود در گزارش تهیه کرد.

< درج پانویس در گزارشهای آماری

در گزارشهای آماری هر جا که لازم باشد، علامت تعریف شده‌ای درج شده و در انتهای گزارش فقط توضیح پانویسهای بکار رفته در گزارش، چاپ می‌شود.

< گزارشهای نرم افزار

- خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش
- توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیر پوشش
- فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها
- فرم مراسلات پستی
- برچسب نشانی مراکز زیر پوشش

ورود به نرم افزار

برای اجرای نرم افزار کافیست روی پرونده نرم افزار (Amar.mdb) یا Shortcut آن دوبار کلیک کرد. پس از اجرای نرم افزار، منوی اصلی آن ظاهر می‌شود. در ادامه گزینه‌های آن توضیح داده خواهد شد.

نرم افزار

آمار منابع و نمایندگان

کتابخانه های زیر پوشش

طرح غدیر

ورود اطلاعات

مشاهده/ویرایش اطلاعات

گزارش گیری

پشتیبانی

بازسازی گزارشها

بارگشت

ورود اطلاعات

«منوی اصلی» ← «ورود اطلاعات»

ورود اطلاعات کتابخانه‌ها، منابع و نمایندگان از طریق این قسمت انجام می‌شود. بعد از زدن کلید «ورود اطلاعات»، منوی ورود اطلاعات ظاهر می‌شود.

توضیح گزینه‌های منو در ادامه آمده است.

ورود اطلاعات کتابخانه‌ها

«منوی اصلی» ⇐ «ورود اطلاعات» ⇐ «ورود اطلاعات کتابخانه‌ها»

ورود اطلاعات کتابخانه‌ها از طریق این بخش انجام می‌شود. بعد از زدن کلید مربوطه، منوی ورود اطلاعات

کتابخانه‌ها ظاهر می‌شود.

همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، دو نوع ورود اطلاعات برای یک کتابخانه می‌تواند وجود داشته باشد

: ورود اولین سابقه (اولین سال) از اطلاعات کتابخانه و ورود سابقه جدید (سالهای بعدی).

ورود اولین سابقه کتابخانه

بعد از زدن گزینه «ورود اولین سابقه»، فرم تعیین سال ایجاد اولین سابقه ظاهر شده و سال ورود اولین اطلاعات کتابخانه از کاربر پرسیده می‌شود.

بعد از تعیین سال ایجاد اولین سابقه و زدن کلید تأیید، فرم ورود اولین سابقه کتابخانه‌ها نمایان می‌شود. در این فرم، اطلاعات کتابخانه‌ها قابل درج است. در ادامه موارد مربوط به این فرم توضیح داده شده است.

سیاهه «عنوان سازمان مادر»: در این سیاهه، عناوین سازمانهای مادری که قبلاً وارد شده‌اند، وجود دارد و امکان انتخاب آنها وجود دارد. در صورتیکه عنوان سازمان مادر کتابخانه مورد نظر در سیاهه وجود نداشته باشد، بعد از تایپ و زدن Enter عنوان جدید به سیاهه اضافه می‌شود.

کلید **صنط و ادامه**: این کلید اطلاعات تایپ شده را ضبط کرده و فرم را جهت وارد کردن مشخصات کتابخانه دیگری آماده می‌کند.

کلید ضبط و بازگشت : این کلید اطلاعات تایپ شده را ضبط کرده و فرم را بسته و به فرم قبلی باز می‌گردد. همچنین در صورتی که اطلاعاتی تایپ نشده باشد، فرم را می‌بندد.

کلید حذف/انصراف : این کلید اطلاعات تایپ شده مربوط به کتابخانه جاری را حذف می‌کند و فرم را جهت وارد کردن مشخصات، آماده می‌کند.

🔹 **تذکر ۱** : در تایپ عنوان سازمان مادر دقت کنید، زیرا در صورتیکه عنوان سازمان مادر کتابخانه‌های زیر پوشش مؤسسه‌ای، عناوین مشابه (نه دقیقاً همانند) وارد شوند، کتابخانه‌ها هرکدام زیر پوشش مؤسسه‌ای جداگانه فرض خواهند شد و در گزارشات جداگانه منعکس می‌شوند. به عبارت دیگر بهتر است اول عنوان را از سیاهه انتخاب کنید و در صورت اطمینان از عدم وجود در سیاهه، عنوان جدید را تایپ کنید.

🔹 **تذکر ۲** : در صورتیکه در سال تعیین شده، کد کتابخانه وارد شده در این فرم، قبلاً وجود داشته باشد، اطلاعات ضبط نمی‌شود و پیغام تکراری بودن کد ظاهر می‌شود.

🔹 **تذکر ۳** : ورود تمام اطلاعات به جز نشانی، کد پستی و صندوق پستی الزامی است و در صورت ناقص بودن اطلاعات پیغام لازم داده خواهد شد و ضبط اطلاعات انجام نمی‌پذیرد.

ورود سابقه جدید کتابخانه‌های موجود

بعد از زدن کلید «ورود سابقه جدید»، فرم ایجاد سابقه جدید ظاهر می‌شود.

فرم ایجاد سابقه جدید برای کتابخانه های موجود	
کد	عنوان سازمان مادر
۹۶۹	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
سال تعیین سال سابقه جدید	عنوان کتابخانه
۱۳۸۰	دفتر اشتراک منابع
آخرین مشخصات کتابخانه در سال ۱۳۷۸	کد کتابخانه
	۹۶۹
کتابخانه، فقط مبدأ است ☒	عنوان کتابخانه
	دفتر اشتراک منابع
	وابسته به
	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
	عنوان سازمان مادر
	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
	شهر
	تهران
	نشانی
	خ. انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸، ساختمان بنیاد فجر
کد پستی	صندوق پستی
۱۳۱۵۷	۱۳۱۸۵-۱۳۷۱
بازگشت	ضبط

در ابتدا باید کتابخانه مورد نظر انتخاب شود. این کار بوسیله انتخاب از سیاهه کد یا عنوان سازمان مادر- عنوان کتابخانه امکانپذیر است.

پس از انتخاب کتابخانه، آخرین اطلاعات کتابخانه و سال آن نمایان می‌شود. سال تخصیص سابقه جدید را تعیین و سپس تغییرات جدید را در مشخصات کتابخانه اعمال کنید.

در آخر با زدن کلید **ضبط**، اطلاعات کتابخانه را به عنوان مشخصات سال تعیین شده، ذخیره کنید. پس از این کار سال درج شده به عنوان سال آخرین مشخصات کتابخانه، تغییر کرده و برابر سال تعیین شده خواهد شد.

🔸 تذکر ۱: در صورتیکه در سال تعیین شده کد تکراری باشد یا اطلاعات ناقص باشد و یا اطلاعات سال تعیین شده، قبلاً ثبت شده باشد، پیغام لازم نمایان شده و ضبط انجام نمی‌شود.

🔸 تذکر ۲: سیاهه کد بالای صفحه مربوط به آخرین کد هر کتابخانه است. در صورتیکه کد جدیدی را به کتابخانه تخصیص دهید، بعد از بستن و بازکردن فرم، کد جدید به جای کد قبلی در سیاهه وجود خواهد داشت.

ورود اطلاعات نمایندگان

«متوی اصلی» ⇐ «ورود اطلاعات» ⇐ «ورود اطلاعات نمایندگان»

در این قسمت ورود اطلاعات نمایندگان کتابخانه‌ها صورت می‌گیرد. بعد از زدن کلید «ورود اطلاعات نمایندگان» فرم ورود اطلاعات نمایندگان کتابخانه‌ها ظاهر می‌شود.

کد		عنوان سازمان مادر		عنوان کتابخانه	
۹۶۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کتابخانه			
سال تخصیص اطلاعات		آخرین اطلاعات نماینده در سال ۱۳۷۹			
۱۳۸۰	نام	اشرف‌السادات			
	نام خانوادگی	فولادی‌بروجردی			
	جنس	۱	زن		
	سال تولد	۱۳۴۲			
	سمت	کتابدار			
	نوع استخدام	۱	رسمی		
	میزان تحصیلات	۳	کارشناسی		
	محل دریافت مدرک	تبریز			
	رشته تحصیلی و گرایش	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی			
	سابقه کار در کتابخانه	۱۳	سال		
	پست الکترونیکی	Fuladi@irandoc.ac.ir			
بازگشت		ضبط			

در ابتدا باید کتابخانه را از طریق سیاهه‌های بالای فرم انتخاب کرد. پس از انتخاب، آخرین اطلاعات نماینده کتابخانه و سال آن نمایان می‌شود و در صورتیکه قبلاً اطلاعاتی وجود نداشته باشد، فرم خالی مشخصات ظاهر می‌شود.

پس از تعیین سال جدید تخصیص اطلاعات، تغییرات لازم را بر روی آخرین اطلاعات اعمال کنید و کلید

ضبط را بزنید.

تذکر ۱: ورود اطلاعات تمام فیلدهای مربوط به مشخصات نماینده الزامی است. در صورتیکه اطلاعات هر کدام از فیلدها مشخص نباشد، علامت «؟» (علامت سؤال فارسی) تایپ کنید.

تذکر ۲: در صورتیکه اطلاعات نماینده در سال تعیین شده قبلاً وارد شده باشد، هنگام ضبط، پیغام مربوطه ظاهر شده و از ضبط جلوگیری می‌شود.

ورود اطلاعات منابع کتابخانه‌ها

«منوی اصلی» ← «ورود اطلاعات» ← «ورود اطلاعات منابع»

در این قسمت ورود اطلاعات آمار منابع کتابخانه‌ها صورت می‌گیرد. بعد از زدن کلید «ورود اطلاعات منابع» فرم ورود آمار منابع کتابخانه‌ها باز می‌شود.

در این فرم هم ابتدا باید کتابخانه را انتخاب کرد. پس از آن آخرین اطلاعات آمار منابع کتابخانه انتخاب شده نمایان می‌شود و در صورتیکه قبلاً اطلاعاتی وارد نشده باشد، یک فرم خالی (مقدار «؟» برای تمام فیلدها) ظاهر می‌شود.

پس از تعیین سال تخصیص اطلاعات جدید و اعمال تغییرات بر روی آخرین اطلاعات، کلید **ضبط** را بزنید.

تذکر ۱: ورود اطلاعات تمام فیلدها الزامی است. در صورتیکه اطلاعات هرکدام از فیلدها مشخص نباشد، از علامت «؟» (علامت سؤال فارسی) یا «-» استفاده کنید.

تذکر ۲: در صورتیکه اطلاعات آمار منابع در سال تعیین شده قبلاً وارد شده باشد، هنگام ضبط، پیغام مربوطه ظاهر شده و از ضبط جلوگیری می‌شود.

تذکر ۳: در صورتیکه تعداد پایان نامه/رساله از طریق نسبت مدارک موجود در مؤسسه حساب شده باشد، گزینه «محاسبه از طریق نسبت» را فعال کنید تا در گزارش خلاصه منابع مؤسسات، پانویس لازم درج شود.

مشاهده و ویرایش اطلاعات

«منوی اصلی» ⇐ «مشاهده/ویرایش اطلاعات»

از طریق این قسمت می‌توان تمام اطلاعاتی را که در قسمت ورود اطلاعات ثبت شده‌اند، مشاهده یا ویرایش

کرد.

بعد از زدن این گزینه منوی مشاهده/ ویرایش اطلاعات نمایان می‌شود.

ابتدا نوع دسترسی به اطلاعات را از طریق گزینه‌های سمت راست فرم، تعیین کنید و سپس کلید مورد نظر را بزنید. به دلیل مشابهت کار با فرمهای مشاهده و ویرایش اطلاعات، ابتدا تصاویر فرمها آمده و پس از آن، توضیحات لازم داده می‌شود.

فرم مشاهده/ویرایش مشخصات کتابخانه‌ها

فرم مشاهده/ویرایش مشخصات کتابخانه‌ها	
کد	عنوان سازمان مادر
۹۶۹	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
عنوان کتابخانه	دقتراک منابع
سال	مشخصات کتابخانه در سال
۱۳۷۸	۱۳۷۸
کد کتابخانه	کتابخانه، فقط مبدأ است ☒
۹۶۹	
عنوان کتابخانه	دقتراک منابع
وایسته به	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عنوان سازمان مادر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
شهر	تهران
نشانی	خ. انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸، ساختمان بنیاد فجر
حذف	
بازگشت	
کد پستی	محدوق پستی
۱۳۱۵۷	۱۳۱۸۵-۱۳۷۱

فرم مشاهده/ویرایش مشخصات نمایندگان

فرم مشاهده/ویرایش مشخصات نمایندگان	
کد	عنوان سازمان مادر
۹۶۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
عنوان کتابخانه	کتابخانه
سال	اطلاعات نماینده در سال
۱۳۷۹	۱۳۷۹
نام	اشرف‌السادات
نام خانوادگی	فولادی‌بروجردی
جنس	زن
سال تولد	۱۳۴۲
سمت	کتابدار
نوع استخدام	رسمی
میزان تحصیلات	۳ کارشناسی
محل دریافت مدرک	تبریز
رشته تحصیلی و گرایش	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
سابقه کار در کتابخانه	۱۳ سال
پست الکترونیکی	Fuladi@irandoc.ac.ir
حذف	
بازگشت	

فرم مشاهده/ویرایش آمار منابع

فرم مشاهده/ویرایش آمار منابع			
کد	عنوان سازمان مادر	عنوان کتابخانه	
۹۶۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کتابخانه	
سال	آمار منابع در سال	کتاب (تعداد جلد)	
۱۳۷۹	۱۳۷۹		
آخرین اطلاعات			
فارسی	عربی	لاتین	جمع کل
۴۱۰۷	-	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸
نشریات ادواری جاری (تعداد عنوان)			
فارسی	عربی	لاتین	جمع کل
۷۷۶	-	۳۲۲۰	۳۹۹۶
پایان نامه/رساله (تعداد عنوان)			
کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	جمع کل	مماسه از طریق نسبت
؟	؟	۴۵۲۰۰	۶۶۲۲۲
جمع تعداد منابع			حذف
			بازگشت

توضیحات :

در این فرمها ابتدا باید کتابخانه را از سیاهه‌های بالا انتخاب کنید. پس از آن سال اطلاعات مورد نظر را از سیاهه سال انتخاب کنید. پس از انتخاب سال، اطلاعات مورد نظر ظاهر می‌شود. در این حالت بنا به نوع دسترسی به اطلاعات، امکان حذف و تغییر یا فقط مشاهده اطلاعات را دارید.

تذکر ۱: پس از انتخاب کتابخانه، نرم افزار بطور خودکار آخرین سال اطلاعات را انتخاب کرده و اطلاعات آن را نمایش می‌دهد.

تذکر ۲: در صورتیکه سال انتخاب شده از سیاهه، مربوط به آخرین اطلاعات باشد، عبارت « آخرین اطلاعات » در زیر سیاهه سال نمایان می‌شود و در غیر اینصورت، عبارتی نمایان نمی‌شود.

تذکر ۳: تمام محدودیتها و الزاماتی که در هنگام ورود اطلاعات وجود دارد، در این فرمها نیز وجود خواهد داشت و پیغامهای لازم به هنگام ضرورت ظاهر خواهند شد.

گزارش گیری

«منوی اصلی» ← «گزارش گیری»

تمام گزارشهای نرم افزار از طریق این بخش قابل دسترسی اند. بعد از زدن کلید «گزارش گیری» در منوی اصلی، فرم منوی گزارش گیری ظاهر می شود.

منوی گزارش گیری

- خامنه اطلاعات منابع
- توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع
- فرم مشخصات نمایندگان و منابع
- فرم مراسلات بنسبی
- برجست نشانی مراکز
- بازگشت

در ادامه توضیحات مربوط به گزارشهای نرم افزار آمده است.

گزارش خلاصه اطلاعات منابع

«منوی اصلی» ⇨ «گزارش گیری» ⇨ «خلاصه اطلاعات منابع»

بعد از زدن کلید، فرم چاپ خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌ها باز می‌شود. در ادامه گزینه‌های این فرم توضیح

داده خواهد شد.

« سال گزارش گیری » : تعیین کننده سال اطلاعاتی است که قرار است در گزارش آورده شوند.

توضیح: اگر اطلاعات کتابخانه‌ای در سال تعیین شده وجود نداشته باشد، آخرین اطلاعات کتابخانه که مربوط به سالی قبل از سال گزارش گیری باشد، به همراه پانویس لازم در گزارش آورده می‌شود.

سیاهه « گزارش به ترتیب » : تعیین کننده فیلدی است که اطلاعات بر اساس آن، باید مرتب شوند.

کلید « چاپ » : گزارش را بر روی چاپگر می‌فرستد.

کلید « چاپ گزارش در پرونده اکسل » : گزارش را در پرونده‌ای که نام آن در فیلد « نام و مسیر پرونده خروجی اکسل » تعیین شده است، در قالب اکسل ذخیره می‌کند.

کلید « بازگشت » : فرم جاری را می‌بندد.

گزارش توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها

«منوی اصلی» ← «گزارش گیری» ← «توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع»

بعد از زدن کلید، فرم چاپ گزارش توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌ها باز می‌شود. در ادامه گزینه‌های این فرم توضیح داده خواهد شد.

« سال گزارش گیری » : تعیین کننده سال اطلاعاتی است که قرار است در گزارش آورده شوند.

توضیح: اگر اطلاعات کتابخانه‌ای در سال تعیین شده وجود نداشته باشد، آخرین اطلاعات کتابخانه که مربوط به سالی قبل از سال گزارش گیری باشد، در گزارش آورده می‌شود.

سیاهه « گزارش به ترتیب » : تعیین کننده فیلدی است که اطلاعات بر اساس آن، باید مرتب شوند.

کلید « چاپ » : گزارش را بر روی چاپگر می‌فرستد.

کلید « بازگشت » : فرم جاری را می‌بندد.

چاپ فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها

«منوی اصلی» ← «گزارش گیری» ← «فرم مشخصات نمایندگان و منابع»

بعد از زدن کلید، فرم چاپ مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها باز می‌شود. در ادامه گزینه‌های این فرم توضیح داده خواهد شد.

« سال گزارش گیری » : تعیین کننده سال اطلاعاتی است که قرار است در گزارش آورده شوند.

توضیح: اگر اطلاعات کتابخانه‌ای در سال تعیین شده وجود نداشته باشد، آخرین اطلاعات کتابخانه که مربوط به سالی قبل از سال گزارش گیری باشد، در فرم مشخصات آورده می‌شود.

جمعیه «محدوده گزارش» : تعیین کننده این است که فرم مشخصات برای تمام کتابخانه‌ها چاپ شود یا فقط برای یک کتابخانه خاص.

🔴 تذکر : در حالتی که گزینه «همه کتابخانه‌ها» فعال است، سیاهه‌های انتخاب کتابخانه غیر فعالند و در حالتی که گزینه «کتابخانه انتخاب شده» فعال است، حتماً باید کتابخانه‌ای از طریق سیاهه‌های انتخاب کتابخانه، انتخاب شود.

کلید « چاپ » : گزارش را بر روی چاپگر می‌فرستد.

کلید « بازگشت » : فرم جاری را می‌بندد.

چاپ فرم مراسلات پستی

«منوی اصلی» ← «گزارش گیری» ← «فرم مراسلات پستی»

از طریق این بخش، فرم مراسلات پستی مربوط به کتابخانه‌هایی که برای آنها برچسب نشانی چاپ شده است، چاپ می‌شود. درباره این فرم توضیحاتی در ادامه آمده است.

« سال گزارش گیری » : فیلتری بر روی سال تخصیص شماره سفارشی است.

« چاپ گزارش به مقصد » : این سیاهه از سه گزینه: همه، تهران و شهرستان تشکیل شده است و فیلتری بر فیلد مقصد در فرم مراسلات پستی است.

کلید « چاپ » : فرم مراسلات پستی را چاپ می‌کند.

کلید « بازگشت » : فرم جاری را می‌بندد.

چاپ برچسب نشانی مراکز

«منوی اصلی» ⇐ «گزارش گیری» ⇐ «برچسب نشانی مراکز»

از طریق این فرم می‌توان نشانی کتابخانه‌ها را چاپ کرد. در ادامه گزینه‌های این فرم توضیح داده خواهد شد.

«سال گزارش گیری»: نشانی کتابخانه‌ها از روی اطلاعاتی که در سال تعیین شده وارد شده‌اند، در خروجی می‌آید.

فرم چاپ نشانی کتابخانه‌ها

سال گزارش گیری ۱۳۸۰

محدوده گزارش

همه کتابخانه‌ها

کتابخانه‌های انتخاب شده

کد ۱۴۵

عنوان سازمان مادر پژوهشگاه مواد و انرژی

عنوان کتابخانه کتابخانه

شماره شروع شماره سفارشی

تهران ۱۰۱ شهرستان ۱۰۰۱

چاپ بازگشت

همچنین نرم افزار شماره سفارشی تخصیص داده شده را در سال تعیین شده منظور می‌کند.

توضیح: اگر مشخصات کتابخانه‌ای در سال تعیین شده وجود نداشته باشد، آخرین نشانی کتابخانه که مربوط به سالی قبل از سال گزارش گیری باشد، در خروجی آورده می‌شود.

جعبه «محدوده گزارش»: تعیین کننده این است که برچسب نشانی برای تمام کتابخانه‌ها چاپ شود یا فقط برای یک کتابخانه خاص.

تذکر: در حالتی که گزینه «همه کتابخانه‌ها» فعال است، سیاه‌های انتخاب کتابخانه غیر فعالند و در حالتی که گزینه «کتابخانه انتخاب شده» فعال است، حتماً باید کتابخانه‌ای از طریق سیاه‌های انتخاب کتابخانه، انتخاب شود.

جعبه «شماره شروع شماره سفارشی»: تعیین کننده اولین شماره سفارشی تخصیصی به کتابخانه‌ها است. شروع شماره سفارشی تهران و شهرستان هرکدام جداگانه باید تعیین شوند.

تذکر: در صورتیکه گزینه «همه کتابخانه‌ها» از جعبه محدوده گزارش انتخاب شده باشد، هر دو فیلد تهران و شهرستان باید پر شوند. و در حالتی که یک کتابخانه خاص انتخاب شده باشد، فقط فیلد مربوط به مکان کتابخانه انتخاب شده، الزامی است.

کلید « چاپ » : برچسب(های) نشانی را روی چاپگر می فرستد.

کلید « بازگشت » : فرم جاری را می بندد.

بازسازی گزارشها

در صورتیکه به دلایلی از قبیل :

- تغییر چاپگر فعال
- نصب چاپگر جدید
- تغییر مسیر چاپگر متصل به شبکه

مشکلاتی نظیر:

- به هم خوردن تنظیم حاشیه ها
- عدم چاپ برخی کاراکترها از جمله «-» و «/»
- و

برای هرکدام از گزارشها پیش آید، با زدن کلید **بازسازی گزارشها** در منوی اصلی، مشکلات پیش آمده رفع خواهد شد.

در این قسمت، عناوین سازمانهای مادر که در هنگام ورود اطلاعات کتابخانهها وارد شدهاند، قابل مشاهده و ویرایشاند.

فهرست عناوین سازمانهای مادر	
عنوان سازمان مادر	
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	◀
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	
پژوهشکده صنایع رنگ ایران	
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	
پژوهشگاه مواد و انرژی	
دانشکده علوم پایه دامغان	
دانشگاه اراک	
دانشگاه ارومیه	
دانشگاه اصفهان	
دانشگاه الزهرا (س)	
دانشگاه ایلام	

بازگشت حذف

در این فرم فهرست عناوین مؤسسات به ترتیب حروف الفبا آورده شده و قابل ویرایشاند. برای حذف یک عنوان سازمان مادر، ابتدا مکان نما را روی ردیف مورد نظر برده و سپس کلید **حذف** را بزنید و سپس پیغام اطمینان از حذف را تأیید کنید. در صورتیکه عنوان انتخاب شده، در مشخصات حداقل یکی از کتابخانه‌های موجود درج شده باشد، پیغام عدم امکان حذف نمایان می‌شود.

نمونه خروجی نرم افزار

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب عنوان مؤسسه

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	-	۱
۲	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۳	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ***	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	-
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۷	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۸	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰
۹	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۳۳
۱۰	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳
۱۱	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	-
۱۲	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	-	-
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲
۱۴	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	۳	-
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	۲	-
۱۸	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	-	-	-
۱۹	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	-	-
۲۰	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸
۲۱	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸
۲۲	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹
۲۳	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-
۲۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲
۲۵	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳
۲۶	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	-
۲۷	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶
۲۸	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	-
۲۹	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	-
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-
۳۱	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	-	-
۳۲	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	-	-
۳۳	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹
۳۵	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹
۳۶	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب عنوان مؤسسه

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱
۳۸	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵
۳۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۲۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	۰
۴۰	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	۰
۴۱	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸
۴۲	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳
۴۳	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴
۴۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	۰
۴۵	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶
۴۶	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲
۴۷	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	۰
۴۸	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸
۴۹	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	۰
۵۰	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	۰
۵۱	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۰	۲۵	۰	۰
۵۲	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	۰	۰
۵۳	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۶۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	۰
۵۴	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	۰	۳۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱
۵۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	۰
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	۰	۰
۵۸	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	۰	۰
۶۰	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰
۶۱	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	۰	۰
۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*
۶۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۶۴	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	۰	۵	۰	۰
۶۵	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۶۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	۰

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب عنوان مؤسسه

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							ردیف	عنوان مؤسسه
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۳۶۲۹	۷۱۲۶۲	۲۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

به ترتیب کتاب لاتین

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع						
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	
۱	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۲	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸	۶۹۶
۳	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹	۱۳۶۵
۴	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵	۴۳۸۲
۵	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸	۳۰۶۸
۶	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶	۳۶۱۸
۷	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-	۱۹۳
۸	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳	۲۷۰۴
۹	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳	۲۸۸۰
۱۰	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	-	۱۲۹
۱۱	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵	۵۲۹۸
۱۲	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	-	۸۲۵
۱۳	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴	۳۹۹۸
۱۴	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۱۵	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳	۷۷۶۶
۱۶	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۱۷	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۱۸	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸	۵۱۳
۱۹	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	-	۳۳۰
۲۰	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۰۲
۲۱	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱	۱۴۸۳
۲۲	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱	۱۴۵
۲۳	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	-	۲۱
۲۴	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۳۳	۱۲۰۳
۲۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	-	۸۲۰
۲۶	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲	۷۰
۲۷	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	-	۸۳۳
۲۸	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲	۶۲
۲۹	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-	-
۳۰	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۲۵	-	-	-
۳۱	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-	۷۳
۳۲	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	-	۸
۳۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	-	*	۴۵۲۰۰
۳۴	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶	۲۳۰
۳۵	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	-	۱۷
۳۶	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰	۲۲

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب کتاب لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	-
۳۸	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	-
۳۹	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	-
۴۰	دانشگاه شهروود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	-	-
۴۱	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	-
۴۲	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۴۳	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۴۴	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	-
۴۵	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	-	۳۰	-	-
۴۶	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰
۴۷	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	-	-
۴۸	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	-	-
۴۹	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۵۰	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	-	-
۵۱	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	-	-
۵۲	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	-
۵۳	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۵۴	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	-	-
۵۵	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	-	-	-
۵۶	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	-	-
۵۸	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲
۵۹	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	-	۱
۶۰	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	-	-
۶۱	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین‌شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	۲	-
۶۲	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	۳	-
۶۳	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	-	۵	-	-
۶۴	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۶۵	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب کتاب لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع					عنوان مؤسسه	ردیف		
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری				کتاب	
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین			جمع	لاتین
۱۲۰۱۱۱	۳۶۳۹	۷۱۲۶۲	۲۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع کتاب

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع						
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	
۱	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۲	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳	۲۷۰۴
۳	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶	۳۶۱۸
۴	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-	۱۹۳
۵	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸	۶۹۶
۶	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹	۱۳۶۵
۷	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳	۲۸۸۰
۸	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	۰	۸۲۵
۹	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳	۷۷۶۶
۱۰	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵	۴۳۸۲
۱۱	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۱۲	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸	۵۱۳
۱۳	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸	۳۰۶۸
۱۴	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۱۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	۰	۱۲۹
۱۶	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲	۷۰
۱۷	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵	۵۲۹۸
۱۸	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	۰	۳۳۰
۱۹	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱	۱۴۵
۲۰	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۳۳	۱۲۰۳
۲۱	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴	۳۹۹۸
۲۲	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۲۳	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۰۲
۲۴	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶	۲۳۰
۲۵	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲	۶۲
۲۶	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	۰	۷۳
۲۷	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰	۲۲
۲۸	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	۰	۲۱
۲۹	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	۰	۸۳۳
۳۰	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	۰	۱۸
۳۱	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	۰	۸
۳۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	۰	۰	۰
۳۳	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱	۱۳۸۳
۳۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	۰	۸۲۰
۳۵	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	۰	۳۰۳
۳۶	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	۰	۱۷

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

به ترتیب جمع کتاب

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۰	۲۵	۰	۰
۳۸	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	۰	۰
۳۹	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	۰	۰
۴۰	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	۰	۰
۴۱	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	۰
۴۲	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	۰
۴۳	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	۰
۴۴	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۲	۱۲
۴۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	* ۴۵۲۰۰
۴۷	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۴۸	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	۰	۰
۴۹	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	۰	۰	۰	۰
۵۰	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	۰	۳۰	۰	۰
۵۱	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	۰	۳۵	۳	۰
۵۲	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	۰	۳۷	۰	۰
۵۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۵۴	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰
۵۵	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	۰
۵۶	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۵۷	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۵۸	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	۰	۰
۵۹	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	۰	۱۸	۲	۰
۶۰	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	۰	۱
۶۱	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۶۲	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	۰	۰
۶۳	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	۰	۵	۰	۰
۶۴	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۶۵	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع کتاب

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							ردیف	عنوان مؤسسه
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۳۶۳۹	۷۱۲۶۲	۲۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب نشریه ادواری لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع						
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	
۱	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*	۴۵۲۰۰
۳	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵	۴۳۸۲
۴	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱	۱۳۸۳
۵	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳	۷۷۶۶
۶	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۷	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵	۵۲۹۸
۸	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۹	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴۰۰۰
۱۰	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹	۱۳۶۵
۱۱	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۳۸	۱۱۷۰	۳۳	۱۲۰۳
۱۲	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸	۶۹۶
۱۳	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱	۱۴۵
۱۴	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴	۳۹۹۸
۱۵	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶	۳۶۱۸
۱۶	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	۰	۸۲۵
۱۷	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳	۲۸۸۰
۱۸	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸	۳۰۶۸
۱۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	۰	۸۲۰
۲۰	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳	۲۷۰۴
۲۱	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	۰	۳۳۰
۲۲	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۲۳	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸	۵۱۳
۲۴	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶	۲۳۰
۲۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	۰	۱۲۹
۲۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	۰	۲۱
۲۷	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	۰	۳۰۳
۲۸	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲	۷۵
۲۹	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۰۰
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	۰	۱۹۳
۳۱	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	۰	۳۰
۳۲	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲	۶۲
۳۳	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	۰	۱۸
۳۴	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	۰	۸۳۳
۳۵	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	۰	۰	۰
۳۶	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸	۶۹

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب نشریه ادواری لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	۰
۳۸	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	۰
۳۹	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	۰
۴۰	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	۰
۴۱	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰
۴۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	۰	۰
۴۳	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲
۴۴	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	۰	۰
۴۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	۰
۴۶	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۴۷	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	۰	۰
۴۸	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	۰
۴۹	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	۰	۰
۵۰	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۵۱	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	۰	۰
۵۲	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۵۳	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۲	۱۱	۴۳	۰	۱
۵۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲
۵۵	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	۰	۰
۵۶	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	۰	۰
۵۷	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۵۸	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۵۹	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	۳	۰
۶۰	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین‌شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	۲	۰
۶۱	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	۰	۰	۰
۶۲	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	۰	۰
۶۳	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۲۵	۰	۰
۶۴	دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	-	۳۰	۰	۰
۶۵	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	-	۵	۰	۰

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب نشریه ادواری لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							عنوان مؤسسه	ردیف
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۳۶۳۹	۷۱۲۶۲	۳۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع نشریه ادواری

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع						
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	
۱	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*	۴۵۲۰۰
۳	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵	۴۳۸۲
۴	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱	۱۳۸۳
۵	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۶	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳	۷۷۶۶
۷	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹	۱۳۶۵
۸	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۹	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸	۶۹۶
۱۰	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴۰۰۰
۱۱	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵	۵۲۹۸
۱۲	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳	۲۸۸۰
۱۳	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳	۲۷۰۴
۱۴	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱	۱۴۵
۱۵	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۳۳	۱۲۰۳
۱۶	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	۰	۸۲۵
۱۷	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶	۳۶۱۸
۱۸	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	۰	۲۱
۱۹	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴	۳۹۹۸
۲۰	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸	۵۱۳
۲۱	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	۰	۳۳۰
۲۲	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۲۳	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	۰	۱۹۳
۲۴	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸	۳۰۶۸
۲۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	۰	۸۲۰
۲۶	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶	۲۳۰
۲۷	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۰۰۲
۲۸	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	۰	۱۸
۲۹	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲	۷۰
۳۰	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	۰	۱۲۹
۳۱	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲	۶۲
۳۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	۰	۳۰۳
۳۳	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	۰	۰	۰
۳۴	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	۰	۳۰
۳۵	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	۰	۱۷
۳۶	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	۰	۸۳۳

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع نشریه ادواری

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۲

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-
۳۸	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	۰
۳۹	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-
۴۰	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	-
۴۱	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۴۲	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	-
۴۳	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۴۴	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	-	-
۴۵	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰
۴۶	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	-	-
۴۷	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	-	-
۴۸	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۴۹	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲
۵۰	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	-
۵۱	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	-	-
۵۲	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	-	-
۵۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۵۴	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	-	۱
۵۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	-	-
۵۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	۳	-
۵۷	دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	-	۳۰	-	-
۵۸	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	-	-
۵۹	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۶۰	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۲۵	-	-
۶۱	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین‌شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	۲	-
۶۲	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	-	۵	-	-
۶۳	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۶۴	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۶۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	-	-	-
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع نشریه ادواری

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع						ردیف	عنوان مؤسسه	
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع			لاتین
۱۲۰۱۱۱	۴۶۴۹	۷۱۲۶۲	۴۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۱	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰
۲	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳
۳	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹
۴	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸
۵	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵
۶	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵
۷	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴
۸	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶
۹	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸
۱۰	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹
۱۱	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳
۱۲	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳
۱۳	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱
۱۴	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۳۲۸	۱۱۷۰	۳۳
۱۵	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹
۱۶	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	-
۱۷	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۳	۱۱۷۲	۸۲۵	-
۱۸	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	-
۱۹	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸
۲۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵
۲۱	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	-
۲۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	-
۲۳	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸
۲۴	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶
۲۵	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-
۲۶	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱
۲۷	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	-
۲۸	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲
۲۹	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۳۰	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-
۳۱	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۳۲	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۳۳	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲
۳۴	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۲۳۴	۵۸	۱۲
۳۵	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	-
۳۶	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	-

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	۰
۳۸	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	۰
۳۹	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	۰
۴۰	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	۰
۴۱	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲
۴۲	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲
۴۳	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	۰
۴۴	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	۰	۳۵	۳	۰
۴۵	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	۰
۴۶	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰
۴۷	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	۰	۱۸	۲	۰
۴۸	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۴۹	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	۰	۱
۵۰	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۵۱	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۵۲	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	۰	۰
۵۳	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	۰	۰	۰	۰
۵۴	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	۰	۳۷	۰	۰
۵۵	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	۰	۰
۵۶	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	۰	۰
۵۷	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	۰	۰
۵۸	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۰	۲۵	۰	۰
۵۹	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	۰	۰
۶۰	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	۰	۳۰	۰	۰
۶۱	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	۰	۰
۶۲	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*
۶۳	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	۰	۰
۶۴	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	۰	۰
۶۵	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	۰	۵	۰	۰

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							ردیف	عنوان مؤسسه
پایان‌نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۴۶۲۹	۷۱۲۶۲	۴۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان‌نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان‌نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکترای تخصصی

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع						
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی	
۱	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴۰۰۰
۲	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳	۷۷۶۶
۳	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸	۶۶۲۳
۴	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵	۴۳۸۲
۵	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸	۵۱۳
۶	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹	۱۳۶۵
۷	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵	۵۲۹۸
۸	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶	۳۶۱۸
۹	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵	۶۸۱
۱۰	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸	۳۰۶۸
۱۱	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹	۳۰۳۶
۱۲	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹	۷۱۵۵
۱۳	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳	۲۷۰۴
۱۴	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴	۳۹۹۸
۱۵	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۳۳	۱۲۰۳
۱۶	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۲۳	۲۸۸۰
۱۷	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱	۱۳۸۳
۱۸	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲	۲۰	۲۲
۱۹	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸	۶۹۶
۲۰	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲	۷۰
۲۱	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱	۱۴۵
۲۲	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸	۶۹
۲۳	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶	۲۳۰
۲۴	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳	۷۲
۲۵	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲	۷۵
۲۶	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۱۰	۲	۱۲
۲۷	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۰۲
۲۸	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲	۶۲
۲۹	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۱۰	۲	۱۲
۳۰	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	-	۱	۱
۳۱	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱	۲
۳۲	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*
۳۳	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*
۳۴	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	-	۱۲۹
۳۵	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	-	۳۳۰
۳۶	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	-	-	-

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکترای تخصصی

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-
۳۸	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	۳	-
۳۹	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	۲	-
۴۰	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	-	-	-
۴۱	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	-	-
۴۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-
۴۳	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	۳	-
۴۴	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	-
۴۵	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	۱۷	-
۴۶	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-
۴۷	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	-	-
۴۸	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	-	-
۴۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	-
۵۰	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	-
۵۱	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	-
۵۲	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	۸	-
۵۳	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	۱۸	-
۵۴	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۹۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	-
۵۵	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۲۵	-	-
۵۶	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	-	-
۵۷	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	-
۵۸	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	-	۳۰	-	-
۵۹	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	۲۱	-
۶۰	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	-	-
۶۱	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*
۶۲	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	-	-
۶۳	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	-	-
۶۴	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*
۶۵	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	-	۵	-	-
۶۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	-

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکترای تخصصی

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							ردیف	عنوان مؤسسه
پایان نامه/ رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۳۶۲۹	۷۱۲۶۲	۲۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان نامه/ رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۱ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان‌نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ***	۱۳۴۲۱	۱۷۵۲۸	۳۲۲۰	۳۹۹۶	*	*
۲	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ***	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۵۱	۱۷۵۱	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰
۳	دانشگاه تهران ***	۶۵۵۵۴	۲۴۷۷۷۷	۱۶۴۲	۲۰۶۶	۷۲۱۳	۵۵۳
۴	دانشگاه شهید بهشتی ***	۱۷۹۸۵۸	۴۶۱۷۳۱	۳۷۳۹	۵۸۰۱	۷۰۹۶	۵۹
۵	دانشگاه تربیت مدرس ***	۵۰۵۵۹	۸۷۸۹۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۱۷۵	۴۴۸
۶	دانشگاه صنعتی امیر کبیر ***	۸۷۷۰۰	۱۱۹۷۳۱	۱۲۸۴	۱۷۰۱	۵۱۴۳	۱۵۵
۷	دانشگاه شیراز ***	۱۲۸۱۷۸	۱۸۸۴۲۶	۱۹۶۴	۲۸۲۴	۴۰۳۷	۳۴۵
۸	دانشگاه علم و صنعت ایران ***	۷۲۶۸۴	۹۹۵۰۱	۷۰۵	۹۸۱	۳۹۶۴	۳۴
۹	دانشگاه فردوسی مشهد ***	۱۱۷۵۹۸	۳۴۹۷۹۵	۶۵۸	۱۱۲۱	۳۴۷۲	۱۴۶
۱۰	دانشگاه صنعتی شریف ***	۱۲۱۹۰۸	۱۵۶۰۸۱	۵۰۰	۶۵۰	۳۰۰۰	۶۸
۱۱	دانشگاه تربیت معلم ***	۶۴۳۲۴	۱۶۸۶۰۵	۲۸۰	۶۹۵	۲۹۷۷	۵۹
۱۲	دانشگاه علامه طباطبائی ***	۹۸۳۳۸	۲۷۷۱۸۰	۵۵۵	۱۶۳۹	۲۸۴۷	۳۳
۱۳	دانشگاه اصفهان ***	۱۰۹۳۶۳	۳۵۹۱۱۲	۳۳۹	۱۳۸۲	۲۶۶۱	۴۳
۱۴	دانشگاه صنعتی اصفهان ***	۳۵۵۸۶	۵۴۹۰۶	۱۹۱۴	۲۸۲۲	۱۳۵۲	۳۱
۱۵	دانشگاه شهید چمران اهواز ***	۱۳۱۰۱۲	۳۰۲۹۸۲	۱۰۷۷	۱۹۲۹	۱۱۶۶	۱۹۹
۱۶	دانشگاه ارومیه ***	۳۲۶۵۲	۱۰۸۵۰۲	۸۶۷	۱۲۲۸	۱۱۷۰	۲۳
۱۷	دانشگاه هنر ***	۲۵۴۱۸	۶۴۵۳۱	۸۶	۲۶۰	۸۳۳	-
۱۸	دانشگاه مازندران ***	۷۵۸۵۰	۲۵۳۹۹۰	۶۰۲	۱۱۷۲	۸۲۵	-
۱۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ***	۲۸۳۲۷	۵۰۷۳۴	۴۱۵	۶۳۰	۸۲۰	-
۲۰	دانشگاه تبریز ***	۱۳۶۴۹۶	۳۱۸۴۷۹	۷۴۷	۱۷۷۴	۶۷۸	۱۸
۲۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان ***	۶۷۲۲۶	۱۵۵۶۷۲	۱۴۶۷	۲۱۸۷	۵۶۶	۱۱۵
۲۲	دانشگاه گیلان ***	۴۷۳۱۹	۱۶۵۹۹۷	۲۷۳	۸۴۴	۲۷۵	۲۳۸
۲۳	دانشگاه الزهرا (س) ***	۴۴۷۸۶	۱۱۹۳۹۷	۳۰۳	۷۴۴	۳۳۰	-
۲۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ***	۱۰۵۳۱	۴۶۷۰۷	۱۴۷	۲۹۵	۳۰۳	-
۲۵	دانشگاه رازی ***	۱۳۲۵۶	۸۷۲۱۸	۲۵۷	۴۴۳	۲۲۴	۶
۲۶	دانشگاه سیستان و بلوچستان ***	۱۰۹۷۰۰	۳۳۷۲۰۰	۱۲۵	۶۸۰	۱۹۳	-
۲۷	دانشگاه یزد ***	۳۵۲۶۷	۱۱۹۳۶۹	۷۲۲	۱۳۶۹	۱۳۴	۱۱
۲۸	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ***	۸۸۴۲۷	۱۴۵۷۴۴	۱۷۱	۳۱۷	۱۲۹	-
۲۹	دانشگاه بوعلی سینا ***	۳۵۹۴۴	۸۷۶۷۶	۱۲۷	۴۴۲	۱۰۰	۲
۳۰	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله **	۴۶۸۴	۶۳۶۲	۱۳۵	۱۹۵	۷۳	۲
۳۱	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ***	۱۴۴۴۳	۷۳۲۱۳	۵۱	۲۵۳	۷۳	-
۳۲	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان ***	۸۴۰۰	۱۱۹۲۱	۴۳	۷۰	۶۹	۳
۳۳	دانشگاه کاشان ***	۲۷۷۸۹	۱۳۰۹۱۹	۵۴	۳۳۴	۵۸	۱۲
۳۴	پژوهشگاه مواد و انرژی ***	۷۶۵۱	۸۸۹۴	۷۸	۱۱۲	۶۱	۸
۳۵	دانشگاه بیرجند ***	۱۸۳۶۷	۸۰۷۰۲	۱۰۷	۳۰۶	۶۰	۲
۳۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۴۰۵۰	۹۸۵۰	۳۶	۸۴	۳۵	-

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۲ از ۳

ردیف	عنوان مؤسسه	تعداد منابع					
		کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان‌نامه / رساله	
		لاتین	جمع	لاتین	جمع	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی
۳۷	دانشگاه زنجان	۹۷۵۰	۳۶۸۵۰	۱۲۲	۲۷۶	۳۰	-
۳۸	دانشگاه صنعتی سهند ***	۱۰۵۰۰	۲۴۴۵۱	۷۳	۲۱۹	۲۵	-
۳۹	دانشگاه اراک	۱۱۸۲۶	۶۹۶۰۶	۵۴	۱۴۲	۲۰	۲۰
۴۰	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ***	۳۳۰۱۰	۶۶۹۶۸	۱۵۴	۱۰۷۹	-	۲۱
۴۱	دانشگاه لرستان ***	۱۱۱۶۰	۵۸۰۷۲	۸۸	۳۷۴	-	۱۸
۴۲	دانشگاه سمنان ***	۱۳۱۳۱	۴۵۴۸۳	۷۵	۲۷۲	-	۱۷
۴۳	دانشکده علوم پایه دامغان ***	۳۲۰۰	۱۷۱۷۵	۲۹	۱۵۹	۲	۱۰
۴۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار ***	۱۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶	۱۰۵	۲	۱۰
۴۵	دانشگاه کردستان ***	۱۳۷۰۰	۵۶۷۵۰	۷۶	۲۰۹	-	۸
۴۶	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل ***	۱۵۰	۱۲۲۰۰	-	۳۵	-	۳
۴۷	دانشگاه خلیج فارس ***	۷۰۹۸	۲۳۳۰۷	۶۱	۱۹۳	-	۳
۴۸	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین‌شهر ***	۱۹۹	۶۲۰۲	-	۱۸	-	۲
۴۹	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۱۱۵۶	۱۵۷۵	۱۴	۲۶	۱	۱
۵۰	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ***	۹۰۲	۵۱۰۷	۱۱	۴۳	۱	-
۵۱	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*
۵۲	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*
۵۳	دانشگاه ایلام ***	۵۲۰۰	۳۷۳۰۰	۴۰	۱۲۲	-	-
۵۴	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد ***	۱۴۰۵	۱۴۱۶۹	-	-	-	-
۵۵	دانشگاه پیام نور- مرکز نیشابور ***	۱۸۰۰	۱۲۲۰۰	-	۳۷	-	-
۵۶	دانشگاه تربیت معلم تبریز ***	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۴	۲۱۶	-	-
۵۷	دانشگاه شاهرود ***	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۸۰	۲۸۱	-	-
۵۸	دانشگاه شهرکرد	۵۸۰۰	۳۸۸۰۰	۵۳	۱۵۳	-	-
۵۹	دانشگاه محقق اردبیلی ***	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	۲۵	-	-
۶۰	دانشگاه هرمزگان ***	۴۶۶۱	۱۶۹۶۱	۳۰	۷۰	-	-
۶۱	دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان ***	۶۲۳۶	۱۳۴۲۸	-	۳۰	-	-
۶۲	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۱۱۲۰	۶۳۲۰	۱	۲۶	-	-
۶۳	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*
۶۴	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ***	۲۰۰	۱۳۷۰	۶	۱۲۶	-	-
۶۵	مجتمع آموزش عالی یاسوج ***	۴۱۱۵	۱۹۱۱۵	۲۰	۸۰	-	-
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور ***	۱۳۱	۵۸۱	-	۵	-	-

خلاصه اطلاعات منابع مؤسسه‌های زیر پوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

صفحه: ۳ از ۳

تعداد منابع							ردیف	عنوان مؤسسه
پایان‌نامه / رساله			نشریه ادواری جاری		کتاب			
جمع	دکترای تخصصی	کارشناسی ارشد	جمع	لاتین	جمع	لاتین		
۱۲۰۱۱۱	۳۶۳۹	۷۱۲۶۲	۳۹۲۲۵	۲۸۱۶۲	۶۰۲۰۳۱۹	۲۳۰۸۱۱۶	جمع	

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

- در این مورد، داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

*** این مؤسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات قبلی آن جایگزین شده است.

* اطلاعات پایان‌نامه / رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کتابخانه (های):

- کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به نسبت تعداد پایان‌نامه / رساله کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی موجود در هر مؤسسه آورده شده است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۱ از ۴

به ترتیب عنوان مؤسسه

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه اداری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تفصیلی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	فراوانی نسبی										
۱	بیتاب دانشنامه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	دانشگاه اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	دانشگاه ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	دانشگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	دانشگاه بیرجند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین‌شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۸	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰	دانشگاه تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب عنوان مؤسسه

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	فراوانی نسبی										
۲۱	دانشگاه تربیت مدرس	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۹	۹	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۰۶	۶
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳
۲۳	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	**	**	۰	۰
۲۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	دانشگاه تهران	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱۰	۰۱۵	۱۵	۰۰۰۶	۶
۲۶	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۷	دانشگاه رازی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۹	دانشگاه سمنان	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۱	دانشگاه شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۱	۱	**	**	**	**	۰	۰
۳۲	دانشگاه شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	**	**	۰	۰
۳۳	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی	۰۰۰۸	۸	۰۱۳	۱۳	۰۱۲	۱۲	۰۰۱	۱۰	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶
۳۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۱	۱
۳۶	دانشگاه شیراز	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۹	۹	۰۰۰۴	۴
۳۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱
۳۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۴
۳۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱
۴۰	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه اداری جاری				پایان نامه / رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی								
۴۱	دانشگاه صنعتی شریف	۰۰۰۵	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	
۴۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۰۰۰۴	۵	۰۰۰۵	۲	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	
۴۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	
۴۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	**	**	۰	
۴۵	دانشگاه فردوسی مشهد	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۶	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۳	
۴۶	دانشگاه کتشل	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	
۴۷	دانشگاه کردستان	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۴۸	دانشگاه جیلان	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰	
۴۹	دانشگاه ارستان	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	**	**	۰	
۵۰	دانشگاه بازنران	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰۰۰۱	
۵۱	دانشگاه محقق اردبیلی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	**	**	۰	۰	**	**	۰	
۵۲	دانشگاه هورمیرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۵۳	دانشگاه همدان	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	**	**	۰	
۵۴	دانشگاه ولی عصر (عج) اصفهان	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	
۵۵	دانشگاه بروجرد	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۳	۰	۰	۰	
۵۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	**	**	۰	
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۵۸	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۶۰	کتابخانه مستطعاتی علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب عنوان مؤسسه

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		جمع
		لاتین	درصد	لاتین	درصد	دکترای تخصصی	درصد	
۶۱	مجمع آموزش عالی پاسوج	۰	۰	۰	۰	**	**	۰
۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰.۳۸
۶۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	**	۰	۰	۰	۰
۶۵	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	**	**	۰

* این مؤسسه، کتابخانه‌های زیر پوشش ندارد.

** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوششی طرح غدیر

به ترتیب کتاب لاتین

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه اداری جاری				پایان نامه ارساله				جمع	
		لاتین	درصد فراوانی نسبی	جمع	درصد فراوانی نسبی	لاتین	درصد فراوانی نسبی	جمع	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	جمع	درصد فراوانی نسبی	
۱	دانشگاه شهید بهشتی	۸	۰۰۰۸	۸	۰۰۱۳	۱۳	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۱	۱۰	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۱
۲	دانشگاه تبریز	۶	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۳	دانشگاه شهید چمران اهواز	۶	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۴	دانشگاه شیراز	۶	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۹	۹	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۳
۵	دانشگاه صنعتی شریف	۵	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳
۶	دانشگاه فردوسی مشهد	۵	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳
۷	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۵	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه اصفهان	۵	۰۰۰۵	۵	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دانشگاه علامه طباطبائی	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲
۱۰	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴
۱۲	دانشگاه مازندران	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳
۱۴	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۱۵	دانشگاه تهران	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱۰	۰۰۱۵	۱۵	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶
۱۶	دانشگاه تربیت معلم	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳
۱۷	دانشگاه تربیت مدرس	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۹	۹	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶
۱۸	دانشگاه گلان	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰۰۰۷	۷	۰	۰	۰
۱۹	دانشگاه الزهرا (س)	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	دانشگاه بوعلی سینا	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۲ از ۴

به ترتیب کتاب لاتین

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه اداری جاری				بایان نامه/ رساله			
		جمع	درصد	لاتین	فراوانی نسبی	جمع	درصد	لاتین	فراوانی نسبی	جمع	درصد	فکرای تفصیلی	فراوانی نسبی
۲۱	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱	۰۰۰۱	۷	۰۰۰۷	۶	۰۰۰۶	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۲۲	دانشگاه بروج	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	دانشگاه ارومیه	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	دانشگاه کاشان	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	دانشگاه هنر	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	دانشگاه بیرجند	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	دانشگاه محقق اردبیلی	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	دانشگاه کردستان	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۱۱	۰۰۱۱	۸	۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴	دانشگاه رازی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	دانشگاه سمنان	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	دانشگاه اراک	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دانشگاه لرستان	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	دانشگاه شاهرود	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین	فارسی	جمع	درصد	لاتین	فارسی	جمع	درصد	لاتین	فارسی	جمع	درصد
۴۱	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	مجتمع آموزش عالی یاسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب کتاب لاتین

صفحه: ۴ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب		نشریه ادواری جاری		پایان نامه/ رساله		جمع
		لاتین	درصد	لاتین	درصد	دکترای تخصصی	درصد	
۶۱	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	۰	۰	۰	۰	**	**	۰
۶۲	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	**	**	۰
۶۳	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*
۶۵	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*

* این مؤسسه، کتابخانه‌ای زیر پوشش ندارد.

** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع کتاب

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نام/ رساله			
		جمع		لاتین		جمع		لاتین		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی											
۱	دانشگاه شهید بهشتی	۰۰۰۸	۸	۰۱۳	۱۳	۰۱۱۲	۱۲	۰۰۱	۱۰	۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶
۲	دانشگاه اصفهان	۰۰۰۵	۵	۰۰۱	۱	۰۰۳	۳	۰۰۴	۴	۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲
۳	دانشگاه فردوسی مشهد	۰۰۰۵	۵	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰۰۵	۵	۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۳
۴	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰۰۰۵	۵	۰	۰	۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۵	دانشگاه تبریز	۰۰۰۶	۶	۰	۰	۰۰۳	۳	۰۰۴	۴	۰	۰	۰۰۱	۱
۶	دانشگاه شهید چمران اهواز	۰۰۰۶	۶	۰۰۴	۴	۰۰۴	۴	۰۰۲	۲	۰۰۵	۵	۰۰۱	۱
۷	دانشگاه علامه طباطبائی	۰۰۰۴	۴	۰۰۲	۲	۰۰۳	۳	۰۰۴	۴	۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲
۸	دانشگاه مازندران	۰۰۰۳	۳	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰	۰	۰۰۱	۱
۹	دانشگاه تهران	۰۰۰۳	۳	۰۰۶	۶	۰۰۴	۴	۰۰۴	۴	۰۱۵	۱۵	۰۰۶	۶
۱۰	دانشگاه شیراز	۰۰۰۶	۶	۰۰۳	۳	۰۰۷	۷	۰۰۶	۶	۰۰۹	۹	۰۰۴	۴
۱۱	دانشگاه تربیت معلم	۰۰۰۳	۳	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱	۰۰۴	۴	۰۰۲	۲	۰۰۳	۳
۱۲	دانشگاه گلستان	۰۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه صنعتی شریف	۰۰۰۵	۵	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۲	۲	۰۰۳	۳
۱۴	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰۰۰۳	۳	۰۰۵	۵	۰۰۴	۴	۰۰۱	۱	۰۰۳	۳	۰۰۱	۱
۱۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۰۰۰۴	۴	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱	۰۰۱	۰	**	**	۰	۰
۱۶	دانشگاه کاشان	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۰۰۰۴	۴	۰۰۵	۵	۰۰۳	۳	۰۰۷	۷	۰۰۴	۴	۰۰۴	۴
۱۸	دانشگاه الزهرا (س)	۰۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۲	۲	۰	۰	**	**	۰	۰
۱۹	دانشگاه یزد	۰۰۰۲	۲	۰۰۳	۳	۰۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	دانشگاه ارومیه	۰۰۰۱	۱	۰۰۳	۳	۰۰۲	۲	۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع کتاب

صفحه: ۲ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				کارشناسی ارشد				بیان نامه/ رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		فارسی نسبی		جمع		فارسی نسبی		جمع	
		درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی
۲۱	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۴	۰۰۰۴	۶	۰۰۰۶	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۲۲	دانشگاه تربیت مدرس	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۵	۰۰۰۵	۴	۰۰۰۴	۹	۰۰۰۹	۱۲	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۱۲	۶	۰۰۰۶
۲۳	دانشگاه بوعلی سینا	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۲۴	دانشگاه رازی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۲۵	دانشگاه بیرجند	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۲۶	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۲۷	دانشگاه اراک	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰
۲۸	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۲۹	دانشگاه هنر	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۰	دانشگاه ارستان	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۱	دانشگاه کردستان	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۷	۰۰۰۷	۶	۰۰۰۶	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۳۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۵	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۶	دانشگاه سمنان	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۷	دانشگاه محقق اردبیلی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۸	دانشگاه شهرکرد	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۳۹	دانشگاه ایلام	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰
۴۰	دانشگاه شاهرود	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۳ از ۴

به ترتیب جمع کتاب

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب		لاتین		نشریه ادواری جاری		جمع		کارشناسی ارشد		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	فراوانی نسبی												
۴۱	دانشگاه زنجان	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	مجمع آموزش عالی پاسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	دانشگاه مومنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	پروژه‌نگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	پروژه‌نگاه بین‌المللی ژئولوژی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع کتاب

صفحه: ۴ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تخصصی		جمع	
		فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد
۶۱	مرکز ملی اقلیت‌پوشش‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۲	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰	
۶۳	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	**	**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۴	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۶۵	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* این مؤسسه، کتابخانه‌های زیر پوشش ندارد.

** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۱ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله				جمع
		درصد فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	درصد نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	درصد نسبی	درصد نسبی	درصد نسبی	جمع	
۱	دانشگاه شهید بهشتی	۰۰۰۸	۸	۰۰۰۸	۱۳	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۱	۱۰	۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶	
۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۸	۱۱	۰۰۰۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰۰۳۸	۳۸	
۳	دانشگاه شیراز	۰۰۰۶	۳	۰۰۰۳	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶	۶	۰۰۹	۹	۰۰۰۴	۴	
۴	دانشگاه صنعتی اصفهان	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	
۵	دانشگاه تهران	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۴	۶	۰۰۰۴	۴	۰۰۱	۱۰	۰۱۵	۱۵	۰۰۰۶	۶	
۶	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	
۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۲	۵	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۷	۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۴	
۸	دانشگاه تربیت مدرس	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۹	۰۱۲	۱۲	۰۰۰۶	۶	
۹	کتابخانه منطقه‌ای علوم و کنفرانسی شیراز	۰	۰	۰	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۱۸	۰۲۷	۲۷	۰۰۱۲	۱۲	
۱۰	دانشگاه شهید چمران اهواز	۰۰۰۶	۵	۰۰۰۵	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۵	۵	۰۰۰۱	۱	
۱۱	دانشگاه ارومیه	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	
۱۲	دانشگاه تبریز	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۵	۳	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	
۱۳	دانشگاه بزد	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	دانشگاه علم و صنعت ایران	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۶	۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۳	
۱۵	دانشگاه فردوسی مشهد	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۶	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۵	۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۳	
۱۶	دانشگاه ارازمندان	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	
۱۷	دانشگاه علامه طباطبائی	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۵	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	
۱۸	دانشگاه صنعتی شریف	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۴	۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۳	
۱۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱	
۲۰	دانشگاه اصفهان	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۶	۱	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۴	۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب نشریه ادواری لاتین

صفحه: ۲ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله				جمع	
		لاتین		فارسی		لاتین		فارسی		فارسی		فارسی			
		درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی		
۲۱	دانشگاه الزهراء (رس)	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۰	۰
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۳	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۲۳	دانشگاه گلان	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۰	۰
۲۴	دانشگاه رازی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰
۲۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۴	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰
۲۶	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰
۲۷	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰
۲۸	پژوهشگاه بین‌المللی زراعت‌شناسی و مهندسی زراعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	دانشگاه بوعلی سینا	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۵	۰۰۰۵	۶	۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۱	دانشگاه زنجان	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۲	دانشگاه بیرجند	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۳	دانشگاه لرستان	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۴	دانشگاه هنر	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۵	دانشگاه شاهرود	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دانشگاه کردستان	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	دانشگاه سمنان	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۹	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح خدیو

به ترتیب نشریه ادواری لاتین

صفحه: ۳ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله				جمع	
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترا/ تخصصی		جمع		درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی
		درصد فراوانی نسبی													
۴۱	دانشگاه آراک	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	دانشگاه گلستان	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه شهرکرد	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه ایلام	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	مجمع آموزش عالی باسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین‌شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب نشیبه ادواری لاتین

صفحه: ۴ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب		نشریه ادواری جاری		کارشناسی ارشد		پایان نامه/ رساله		جمع
		لاتین	درصد فراوانی نسبی	لاتین	درصد فراوانی نسبی	کارشناسی ارشد	درصد فراوانی نسبی	پایان نامه/ رساله	درصد فراوانی نسبی	
۶۱	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	**	**	**	**	**	**	۰
۶۲	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	**	**	**	**	**	**	۰
۶۳	دانشگاه محقق اردبیلی	۰	۰	**	**	**	**	**	**	۰
۶۴	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	**	**	**	**	**	**	۰
۶۵	سناد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۰	۰	*	*	*	*	*	*	*
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	**	**	*	*	*	*	*

* این مورد، نامعلوم است.

** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۱ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

به ترتیب جمع نشریه ادواری

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		درصد فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد	درصد فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد	درصد فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد
۱	دانشگاه شهید بهشتی	۸	۰۰۰۸	۸	۱۳	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۱۱	۱۰	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۶	۶
۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱	۰۰۰۱	۰	۱۱	۰۰۰۸	۸	۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰۰۳۸	۲۸
۳	دانشگاه شیراز	۶	۰۰۰۶	۳	۷	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۶	۶	۰۰۰۹	۹	۰۰۰۴	۴
۴	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲	۰۰۰۲	۱	۷	۰۰۰۷	۶	۰۰۰۶	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱
۵	دانشگاه شهید بهمنگر کرمان	۳	۰۰۰۳	۳	۵	۰۰۰۵	۴	۰۰۰۴	۱	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱
۶	دانشگاه تهران	۳	۰۰۰۳	۴	۶	۰۰۰۶	۴	۰۰۰۴	۱۰	۰۰۱۵	۱۵	۰۰۰۶	۶
۷	دانشگاه شهید چمران اهواز	۶	۰۰۰۶	۵	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۱	۱
۸	دانشگاه تربیت مدرس	۲	۰۰۰۲	۱	۵	۰۰۰۵	۴	۰۰۰۴	۹	۰۰۱۲	۱۲	۰۰۰۶	۶
۹	دانشگاه تبریز	۶	۰۰۰۶	۵	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۴	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱
۱۰	کتابخانه منطقه‌های علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۴	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۴	۱۸	۰۰۲۷	۲۷	۰۰۱۲	۱۲
۱۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴	۰۰۰۴	۲	۵	۰۰۰۵	۳	۰۰۰۳	۷	۰۰۰۷	۷	۰۰۰۴	۴
۱۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۴	۰۰۰۴	۵	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲
۱۳	دانشگاه اصفهان	۵	۰۰۰۵	۶	۱	۰۰۰۱	۳	۰۰۰۳	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲
۱۴	دانشگاه بروجرد	۲	۰۰۰۲	۲	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه ارومیه	۱	۰۰۰۱	۲	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱
۱۶	دانشگاه هازندران	۳	۰۰۰۳	۴	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰	۰	۰۰۰۱	۱
۱۷	دانشگاه فردوسی مشهد	۵	۰۰۰۵	۶	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۵	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۳	۳
۱۸	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۱	۰۰۰۱	۱	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	***	***	۰	۰
۱۹	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳	۰۰۰۳	۲	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۲	۶	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۳
۲۰	دانشگاه گیلان	۲	۰۰۰۲	۳	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰۰۰۷	۷	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۲ از ۴

به ترتیب جمع نشو به ادواری

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تخصصی		جمع	
		فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد
۲۱	دانشگاه الزهراء (س)	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	**	**	۰	
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۴	۴	۲	۰۰۰۲	۰۰۰۳	
۲۳	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰۰۰۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۲۴	دانشگاه صنعتی شریف	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۳	۳	۰	۰	۰۰۰۴	۴	۲	۰۰۰۲	۰۰۰۳	
۲۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۰۱	
۲۶	دانشگاه آری	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۷	دانشگاه بوعلی سینا	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۸	دانشگاه ارسنجان	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۲۹	دانشگاه گلستان	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۳۱	دانشگاه بیرجند	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۳۳	دانشگاه شاهرود	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	**	**	۰	
۳۴	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	
۳۵	دانشگاه سمنان	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۶	دانشگاه همدان	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۱	۱	**	**	۰۰۰۱	
۳۷	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۱	۱	**	**	۰	
۳۸	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۹	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	**	**	**	**	۰	
۴۰	دانشگاه کردستان	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۳ از ۴

به ترتیب جمع نشریه ادواری

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		جمع	لاابین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	لاابین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	لاابین	درصد	فراوانی نسبی
۴۱	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	مجمع آموزش عالی پاسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زینجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	بنیاد دانشگاه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	مرکز ملی آلیانس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	دانشگاه محقق اردبیلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع نشریه ادواری

صفحه: ۴ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه / رساله			
		لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	دکترای تخصصی	درصد	فراوانی نسبی	جمع
۶۱	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	۰
۶۲	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶۴	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف آباد	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	۰
۶۶	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* این مؤسسه، کتابخانه‌های زیر پوشش ندارد.
 ** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح ضدیر

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان‌نامه/رساله				جمع
		لاتین	فارسی نسبی	جمع	درصد نسبی	لاتین	فارسی نسبی	جمع	درصد نسبی	لاتین	فارسی نسبی	جمع	درصد نسبی	
۱	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۴	۰۰۰۴	۴	۰۱۸	۱۸	۰۰۲۷	۲۷	۰۰۱۲	۱۲
۲	دانشگاه تهران	۰۰۳	۳	۰۰۴	۶	۰۰۶	۴	۰۰۴	۰۱	۱۰	۰۱۵	۱۵	۰۰۶	۶
۳	دانشگاه شهید بهشتی	۰۰۸	۸	۰۰۸	۱۳	۰۱۳	۱۲	۰۱۲	۰۱	۱۰	۰۰۲	۲	۰۰۶	۶
۴	دانشگاه تربیت مدرس	۰۰۲	۲	۰۰۱	۵	۰۰۵	۴	۰۰۴	۰۰۹	۹	۰۱۲	۱۲	۰۰۶	۶
۵	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۰۰۴	۴	۰۰۲	۵	۰۰۵	۲	۰۰۲	۰۰۷	۷	۰۰۴	۴	۰۰۴	۴
۶	دانشگاه شیراز	۰۰۶	۶	۰۰۳	۷	۰۰۷	۶	۰۰۶	۰۰۶	۶	۰۰۹	۹	۰۰۴	۴
۷	دانشگاه علم و صنعت ایران	۰۰۳	۳	۰۰۲	۳	۰۰۳	۲	۰۰۲	۰۰۶	۶	۰۰۱	۱	۰۰۳	۳
۸	دانشگاه فردوسی مشهد	۰۰۵	۵	۰۰۶	۲	۰۰۲	۲	۰۰۲	۰۰۵	۵	۰۰۴	۴	۰۰۳	۳
۹	دانشگاه صنعتی شریف	۰۰۵	۵	۰۰۳	۲	۰۰۲	۱	۰۰۱	۰۰۴	۴	۰۰۲	۲	۰۰۳	۳
۱۰	دانشگاه تربیت معلم	۰۰۳	۳	۰۰۳	۱	۰۰۱	۱	۰۰۱	۰۰۴	۴	۰۰۲	۲	۰۰۳	۳
۱۱	دانشگاه علامه طباطبائی	۰۰۴	۴	۰۰۵	۲	۰۰۲	۳	۰۰۳	۰۰۴	۴	۰۰۱	۱	۰۰۲	۲
۱۲	دانشگاه اصفهان	۰۰۵	۵	۰۰۶	۱	۰۰۱	۶	۰۰۶	۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱
۱۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	۰۰۲	۲	۰۰۱	۷	۰۰۷	۶	۰۰۶	۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱
۱۴	دانشگاه ارومیه	۰۰۱	۱	۰۰۲	۳	۰۰۳	۲	۰۰۲	۰۰۲	۲	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱
۱۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۰۰۶	۶	۰۰۵	۴	۰۰۴	۴	۰۰۴	۰۰۲	۲	۰۰۵	۵	۰۰۱	۱
۱۶	دانشگاه هنر	۰۰۱	۱	۰۰۱	۰	۰	۱	۰۰۱	۰۰۱	۱	**	**	۰۰۱	۱
۱۷	دانشگاه مازانرزان	۰۰۳	۳	۰۰۴	۲	۰۰۲	۲	۰۰۲	۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۱	۱
۱۸	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱	۰۰۱	۱	۰۰۱	۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۱	۱
۱۹	دانشگاه تبریز	۰۰۶	۶	۰۰۵	۳	۰۰۳	۴	۰۰۴	۰۰۱	۱	۰	۰	۰۰۱	۱
۲۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰۰۳	۳	۰۰۳	۵	۰۰۵	۴	۰۰۴	۰۰۱	۱	۰۰۳	۳	۰۰۱	۱

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

صفحه: ۲ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان‌نامه/ رساله			
		جمع		لاتین		جمع		کارشناسی ارشد		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی											
۲۱	دانشگاه الزهراء (رس)	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۳	دانشگاه گلان	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	۰۰۰۷	۷	۰	۰
۲۴	دانشگاه رازی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰۰۰۵	۴	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۶	دانشگاه بزد	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۲۸	دانشگاه بوعلی سینا	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۱	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	دانشگاه بیرجند	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴	دانشگاه گانجان	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۵	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۶	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰	۰	**	**	۰	۰
۳۹	دانشگاه لرستان	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	**	**	۰	۰
۴۰	دانشگاه سمنان	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۳ از ۴

به ترتیب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان‌نامه/ رساله				جمع
		جمع	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد	
۴۱	دانشکده علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	دانشگاه کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	دانشگاه اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	مرکز ملی القابوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	بنیاد دانشنامه بزرگی فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	دانشگاه شامروند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	دانشگاه شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	دانشگاه محقق اردبیلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	دکترای تخصصی	دکترای ارشد	فراوانی نسبی	جمع
۶۱	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰
۶۲	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶۳	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰
۶۴	مجمع آموزش عالی پاسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰
۶۵	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	۰	۰	**	**	۸	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰	۰	۰	۰

* این مؤسسه، کتابخانه‌های زیر پوشش ندارد.
 ** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکتری تخصصی

صفحه: ۱ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله دکتری تخصصی			
		جمع	درصد نسبی	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد نسبی	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد نسبی	درصد	فراوانی نسبی
۱	کتابخانه منقلمای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
۲	دانشگاه تهران	۳	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
۳	دانشگاه تربیت مدرس	۲	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰
۴	دانشگاه شیراز	۴	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
۵	دانشگاه گلران	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	دانشگاه شهید چمران اهواز	۶	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
۸	دانشگاه فردوسی مشهد	۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
۹	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه صنعتی شریف	۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه تربیت معلم	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه شهید بهشتی	۸	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه اصفهان	۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه ارومیه	۲	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه علامه طباطبائی	۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
۱۸	دانشگاه اراک	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱۹	دانشگاه تبریز	۶	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۲۰	دانشگاه کاشان	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح خلدیر

صفحه: ۲ از ۴

به ترتیب رساله دکتری تخصصی

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله			
		جمع		لاتین		جمع		کارشناسی ارشد		دکترای تخصصی		جمع	
		درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی
۲۱	دانشگاه بروج	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	دانشگاه رازی	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	دانشگاه بوعلی سینا	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	دانشگاه بیرجند	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۴	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰
۳۵	دانشگاه الزهراء (س)	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۲	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰
۳۶	دانشگاه ایلام	۰	۰	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	دانشگاه پیام نور- مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	دانشگاه پیام نور- مرکز زرین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	دانشگاه پیام نور- مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکتری تخصصی

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه/ رساله				جمع
		لاتین		جمع		لاتین		جمع		دکترای تخصصی		جمع		
		فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	فراوانی نسبی	درصد	
۴۱	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۴۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۴۳	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه سمنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه شامرون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۴۸	دانشگاه شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۴۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	دانشگاه کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۵۳	دانشگاه لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	دانشگاه مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه محقق اردبیلی	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۵۶	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۵۷	دانشگاه هنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	**	**	۰	۰	۰
۵۹	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (رسمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**	**	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب رساله دکتری تخصصی

صفحه: ۴ از ۴

اریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف		عنوان مؤسسه		کتاب				نشریه اداری جاری				پایان نامه / رساله			
				لاتین		جمع		لاتین		جمع		هکترای تخصصی		جمع	
		درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی نسبی										
۶۱	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶۲	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۳	مجمع آموزش عالی یاسوج	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۴	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۵	مرکز تحقیقات علمی کشور	.	.	**	**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۶	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۷		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۸		.	.	۸	۰۰۰۰۸	۱۱	۰۰۰۰۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۹		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۰		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۲		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۳		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۴		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۵		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۶		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۷		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۹		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۰		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۲		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۳		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۴		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۵		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۶		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۷		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۹		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۰		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۲		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۳		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۴		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۵		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۶		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۷		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۹		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۰		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

* این مورد، نامعلوم است.
** این مورد، نامعلوم است.

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان‌نامه / رساله			
		جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی
۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	دانشگاه تهران	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۴	دانشگاه شهید بهشتی	۸	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
۵	دانشگاه تربیت مدرس	۲	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰
۶	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
۷	دانشگاه شیراز	۳	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
۸	دانشگاه علم و صنعت ایران	۲	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
۹	دانشگاه فردوسی مشهد	۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه صنعتی شریف	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه تربیت معلم	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه اصفهان	۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۶	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه ارومیه	۱	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه همدان	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱۸	دانشگاه مازندران	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
۱۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۲۰	دانشگاه تبریز	۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

صفحه: ۲ از ۴

اریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

به ترتیب جمع پایان نامه / رساله

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه / رساله				جمع
		لاتین	فارسی نسبی	درصد	فارسی نسبی	جمع	درصد	فارسی نسبی	درصد	فارسی نسبی	جمع	درصد	فارسی نسبی	
۲۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۳	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱
۲۲	دانشگاه گلان	۰۰۰۲	۳	۰۰۰۳	۱	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۳	دانشگاه الزهراء (س)	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۰	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۵	دانشگاه رازی	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۴	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۶	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۰۰۰۵	۵	۰۰۰۴	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۳	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۷	دانشگاه بروجرد	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۳	۳	۰۰۰۳	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۸	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۰۰۰۴	۴	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۲۹	دانشگاه بوعلی سینا	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۳۰	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۳۲	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	دانشگاه کاشان	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۳۴	پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	دانشگاه بیرجند	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۱
۳۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دانشگاه زنجان	۰	۰	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	دانشگاه صنعتی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	دانشگاه اراک	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۲	۲	۰۰۰۱	۱	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

صفحه: ۳ از ۴

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان‌نامه / رساله			
		جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی	جمع	درصد نسبی	فراوانی نسبی	درصد نسبی
۴۱	دانشگاه لرستان	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۴۲	دانشگاه سمنان	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۴۳	دانشگاه علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	دانشگاه کردستان	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۴۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	دانشگاه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	دانشگاه پیام نور - مرکز زرن شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	مرکز ملی الکترونیک‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	بنیاد دانشنامه بزرگی فارسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	دانشگاه ایلام	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۵۴	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۵۷	دانشگاه شاهرود	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۵۸	دانشگاه شهرکرد	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۵۹	دانشگاه محقق اردبیلی	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰۱	۰	۰
۶۰	دانشگاه هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توزیع و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در مؤسسه‌های زیرپوشش طرح غدیر

به ترتیب جمع پایان‌نامه / رساله

صفحه: ۴ از ۴

ارایخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

ردیف	عنوان مؤسسه	کتاب				نشریه ادواری جاری				پایان نامه / رساله			
		لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	لاتین	درصد	فراوانی نسبی	جمع	درصد	فراوانی نسبی	جمع	فراوانی نسبی
۶۱	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان	.	.	.	.	**	.	.	.	**	.	.	.
۶۲	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)	.	.	.	.	.	.	.	.	**	.	.	.
۶۳	سناد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶۴	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	**	.	.	.
۶۵	مجمع آموزش عالی یاسوج	.	.	.	.	.	.	.	.	**	.	.	.
۶۶	مرکز تحقیقات علمی کشور	.	.	.	.	**	.	.	.	.	.	.	.
جمع													

* این مؤسسه، کتابخانه‌های زیر پوشش ندارد.

** این مورد، نامعلوم است.

برگ مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌های زیر پوشش

۱۱۵

کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

تقاضا می‌شود این برگ را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و به نشانی: تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

مشخصات نماینده طرح

جدید	سال ۱۳۷۹	عنوان	مشخصات درج شده سال ۱۳۷۹ برای نمایندگان، از اطلاعاتی که در این سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» بنویسید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» بطور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.
	نام	نام خانوادگی	
	جنس	سال تولد	
☐ زن ☐ مرد	سمت	نوع استخدام	
	میزان تحصیلات	رشته تحصیلی و گرایش	
☐ رسی ☐ رسی آزمایشی ☐ پیمانی ☐ قراردادی	قرار دادی	سابقه کار در کتابخانه (سال)	
☐ دیپلم ☐ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی ☐ دکتری حرفه‌ای ☐ کارشناسی ☐ دکتری تخصصی (Ph.D.)	دیپلم	پست الکترونیکی	
	علوم تجربی	DBFscience@IROST.com	
	۲۹		

مشخصات منابع کتابخانه

کتاب (تعداد جلد)	فارسی	عربی	لاتین	ارقام درج شده سال ۱۳۷۹ برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند. بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تفاوت یافته‌اند، رقم جدید را در سطرهای «موجود» بنویسید.
سال ۱۳۷۹	۴۰۷۵	۱۳۰	۹۰۲	
موجود				
نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)	فارسی	عربی	لاتین	
سال ۱۳۷۹	۳۲	-	۱۱	
موجود				
پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی Ph.D.		
سال ۱۳۷۹	-	۱		
موجود				

ملاحظات	امضای نماینده	مهر و امضای مدیر کتابخانه
---------	---------------	---------------------------

لطفاً اطلاعات تایپ شود.

جمهوری اسلامی ایران

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

ثبت مراسلات سفارشی

تهران / پیشتاز

اداره کل پست

اداره پست

دفتر

دفتر گیرنده

شماره کیسه

تاریخ

صفحه

شماره ثبت

باجه

ردیف	شماره سفارشی	توضیحات	گیرنده	مستأ	مقصد	ملاحظات
۴۶	۵۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک		تهران	
۴۷	۵۷	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر کتابخانه دانشکده مهندسی نساجی		تهران	
۴۸	۵۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا		تهران	
۴۹	۵۹	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر کتابخانه شهید قاضی تربتی دانشکده برق و الکترونیک		تهران	
۵۰	۶۰	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر کتابخانه مرکزی شهید صبوری		تهران	
۵۱	۶۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه دانشکده برق		تهران	
۵۲	۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه دانشکده صنایع		تهران	
۵۳	۶۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه دانشکده علوم		تهران	
۵۴	۶۴	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه دانشکده عمران		تهران	
۵۵	۶۵	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه دانشکده مکانیک		تهران	
۵۶	۶۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد		تهران	
۵۷	۶۷	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه صنعتی شریف کتابخانه مرکزی		تهران	
۵۸	۶۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه علامه طباطبائی کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی		تهران	
۵۹	۶۹	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه علامه طباطبائی کتابخانه دانشکده اقتصاد		تهران	
۶۰	۷۰	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دانشگاه علامه طباطبائی کتابخانه دانشکده حسابداری و مدیریت		تهران	

نام و نام خانوادگی متصدی

تاریخ

امضاء

مهر تاریخدار دفتر گیرنده

نام و نام خانوادگی متصدی

تاریخ

امضاء

مهر تاریخدار دفتر گیرنده

مشخصات متصدی پست

مشخصات متصدی
تحويل و تحول

فرستنده: تهران

صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

دفتر اشتراک منابع

گیرنده: تهران

نشانی: خ. ولی عصر، روبروی زعفرانیه، شماره ۱۷۵۳، ساختمان موقوفه دکتر محمود افشار، طبقه ۳

بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب (۱۱۵)

صندوق پستی:

کد پستی: ۱۹۶۱۷

جناب آقای مجید محمدزاده

پیوست

کد اصلی برنامه‌ها

Columns

Name	Type	Size
DependencyCode	Byte	1
DependencyDes	Text	50

Columns

Name	Type	Size
EstekhdamCode	Text	1
EstekhdamDes	Text	50

Columns

Name	Type	Size
LIBYear	Integer	2
LIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
OnlySource	Yes/No	1
LIBName	Text	100
LIBDependency	Byte	1
LIBParent	Integer	2
LIBCity	Text	30
LIBAddress	Text	255
LIBPCode	Text	20
LIBPBox	Text	20

Columns

Name	Type	Size
LIBYear	Integer	2
LIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
OnlySource	Yes/No	1
LIBName	Text	100
LIBDependency	Byte	1
LIBParent	Integer	2
LIBCity	Text	30
LIBAddress	Text	255
LIBPCode	Text	20
LIBPBox	Text	20

Columns

Name	Type	Size
NamYear	Integer	2
NamLIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
NamName	Text	20
NamFamily	Text	20
NamGender	Byte	1
NamBirthYear	Text	4
NamJob	Text	50
NamEstekhdam	Text	1
NamTahsil	Text	1
NamMadrakPlace	Text	50
NamReshteh	Text	50
NamSabegheh	Text	2
NamEmail	Text	100

Columns

Name	Type	Size
NamYear	Integer	2
NamLIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
NamName	Text	20
NamFamily	Text	20
NamGender	Byte	1
NamBirthYear	Text	4
NamJob	Text	50
NamEstekhdam	Text	1
NamTahsil	Text	1
NamMadrakPlace	Text	50
NamReshteh	Text	50
NamSabegheh	Text	2
NamEmail	Text	100

Columns

Name	Type	Size
ParentCode	Long Integer	4
ParentName	Text	100

Columns

Name	Type	Size
RowNo	Byte	1

Columns

Name	Type	Size
ReportName	Text	50
ColumnCount	Long Integer	4
ColumnSpace	Double	8
RowSpace	Double	8
ColumnLayout	Long Integer	4
TopMargin	Double	8
BottomMargin	Double	8
LeftMargin	Double	8
RightMargin	Double	8
Orient	Integer	2

Columns

Name	Type	Size
ResYear	Integer	2
ResLIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
BookFarsi	Text	10
BookArabic	Text	10
BookLatin	Text	10
BookSum	Text	15
JournalFarsi	Text	10
JournalArabic	Text	10
JournalLatin	Text	10
JournalSum	Text	15
TezArshad	Text	10
TezPhD	Text	10
TezSum	Text	15
CalculatedTez	Yes/No	1

Columns

Name	Type	Size
ResYear	Integer	2
ResLIBCode	Integer	2
UniCode	Integer	2
BookFarsi	Text	10
BookArabic	Text	10
BookLatin	Text	10
BookSum	Text	15
JournalFarsi	Text	10
JournalArabic	Text	10
JournalLatin	Text	10
JournalSum	Text	15
TezArshad	Text	10
TezPhD	Text	10
TezSum	Text	15
CalculatedTez	Yes/No	1

Columns

Name	Type	Size
SortField	Text	20
SortText	Text	30
SortFieldCode	Text	2

Columns

Name	Type	Size
PostYear	Integer	2
UniCode	Integer	2
SpecialNo	Long Integer	4
ParentName	Text	100
LIBName	Text	100
TargetCity	Text	50

Columns

Name	Type	Size
PostYear	Integer	2
UniCode	Integer	2
SpecialNo	Long Integer	4
ParentName	Text	100
LIBName	Text	100
TargetCity	Text	50

Columns

Name	Type	Size
TahsilCode	Text	1
TahsilDes	Text	50

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_LIBEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15 Private Sub AssignFocus()
16   On Error Resume Next
17   Me.ComboYear.Requery
18   Me.ComboYear = Me.ComboYear.Column(0, 0)
19   Me.FS_LIBEdit.SetFocus
20   Me.FS_LIBEdit.Form.LIBCode.SetFocus
21 End Sub
22
23 Private Sub BtnDel_Click()
24   On Error Resume Next
25   If MsgBox("آیا حذف شود؟", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton 2 + vbMsgBoxRight) =
vbYes Then
26     With Me.FS_LIBEdit.Form
27       .RecordsetClone.Bookmark = .Bookmark
28       .RecordsetClone.Delete
29     End With
30     Me.Refresh
31     ComboCode_AfterUpdate
32   End If
33 End Sub
34
35 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
36   On Error Resume Next
37   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
38   Me.ComboName.Requery
```

```
39 Me.ComboName = Me.ComboCode
40 AssignFocus
41 End Sub
42
43 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
44 On Error Resume Next
45 Me.ComboCode = Me.ComboName
46 AssignFocus
47 End Sub
48
49 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
50 On Error Resume Next
51 Me.ComboName.Requery
52 Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
53 ComboName_AfterUpdate
54 End Sub
55
56 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
57 On Error Resume Next
58 Dim CanEdit As Boolean
59 CanEdit = IIf(Forms![F_Menu_Edit]!.ShowType = 1, False, True)
60 Me.BtnDel.Enabled = CanEdit
61 Me.FS_LIBEdit.Form.AllowEdits = CanEdit
62 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_LIBEntry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Form_Load()
13   On Error Resume Next
14   Me!Year = Forms!F_LIBEntry_GetYear!Year
15   DoCmd.Close acForm, "F_LIBEntry_GetYear"
16   Me.FS_LIBEntry.SetFocus
17   Me.FS_LIBEntry.Form!LIBCode.SetFocus
18
19 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_LIBEntry_Duplicate"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15 Private Sub CreateDup ()
16   On Error Resume Next
17   DoCmd.OpenQuery "Q_DuplicateLIB"
18   Me.FS_LIBEntry_Duplicate.Requery
19   Me.FS_LIBEntry_Duplicate.SetFocus
20   Me.FS_LIBEntry_Duplicate.Form.LIBCode.SetFocus
21 End Sub
22 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
23   On Error Resume Next
24   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
25   Me.ComboName.Requery
26   Me.ComboName = Me.ComboCode
27   CreateDup
28 End Sub
29
30 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
31   On Error Resume Next
32   Me.ComboCode = Me.ComboName
33   CreateDup
34 End Sub
35
36 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
37   On Error Resume Next
38   Me.ComboName.Requery
39   Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
```

```
40 ComboName_AfterUpdate
41 End Sub
42
43 Private Sub Form_Close()
44 On Error Resume Next
45 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_LIB_Temp"
46 End Sub
47
48 Private Sub Form_Load()
49 On Error Resume Next
50 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_LIB_Temp"
51 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_LIBEntry_GetYear"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnOk_Click()
17   If Year > 10 Then
18     DoCmd.OpenForm "F_LIBEntry"
19   Else
20     MsgBox "سال را صحیح تعیین کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
21   End If
22
23 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3    MultiUse = -1 'True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Form_F_MainMenu"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13     DoCmd.Quit
14 End Sub
15
16 Private Sub Form_Close()
17     SetParameters False
18 End Sub
19
20 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
21     SetParameters True
22 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Menu_Edit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Menu_Entry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Menu_LIBEntry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_NamEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15 Private Sub AssignFocus()
16   On Error Resume Next
17   Me.ComboYear.Requery
18   Me.ComboYear = Me.ComboYear.Column(0, 0)
19   Me.FS_NamEdit.SetFocus
20   Me.FS_NamEdit.Form.NamName.SetFocus
21 End Sub
22 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
23   On Error Resume Next
24   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
25   Me.ComboName.Requery
26   Me.ComboName = Me.ComboCode
27   AssignFocus
28 End Sub
29
30 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
31   On Error Resume Next
32   Me.ComboCode = Me.ComboName
33   AssignFocus
34 End Sub
35
36 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
37   On Error Resume Next
38   Me.ComboName.Requery
39   Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
```

```
40 ComboName_AfterUpdate
41 End Sub
42 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
43 On Error Resume Next
44 Dim CanEdit As Boolean
45 CanEdit = IIf(Forms![F_Menu_Edit]!ShowType = 1, False, True)
46 Me.BtnDel.Enabled = CanEdit
47 Me.FS_NamEdit.Form.AllowEdits = CanEdit
48 End Sub
49 Private Sub BtnDel_Click()
50 On Error Resume Next
51 If MsgBox("آیا حذف شود؟", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbMsgBoxRight) =
vbYes Then
52 With Me.FS_NamEdit.Form
53 .RecordsetClone.Bookmark = .Bookmark
54 .RecordsetClone.Delete
55 End With
56 Me.Refresh
57 ComboCode_AfterUpdate
58 End If
59 End Sub
60
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3    MultiUse = -1 'True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Form_F_NamEntry"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub CreateDup()
17   On Error Resume Next
18   DoCmd.OpenQuery "Q_DuplicateNam"
19   Me.FS_NamEntry.Form.AllowAdditions = True
20   Me.FS_NamEntry.Requery
21   Me.FS_NamEntry.SetFocus
22   Me.FS_NamEntry.Form.NamJob.SetFocus
23 End Sub
24 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
25   On Error Resume Next
26   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
27   Me.ComboName.Requery
28   Me.ComboName = Me.ComboCode
29   CreateDup
30 End Sub
31
32 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
33   On Error Resume Next
34   Me.ComboCode = Me.ComboName
35   CreateDup
36 End Sub
37
38 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
39   On Error Resume Next
```

```
40 Me.ComboName.Requery
41 Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
42 ComboName_AfterUpdate
43 End Sub
44
45 Private Sub Form_Close()
46 On Error Resume Next
47 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_Nam_Temp"
48
49 End Sub
50
51 Private Sub Form_Load()
52 On Error Resume Next
53 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_Nam_Temp"
54 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	False
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderBy:	[ParentName]
OrderByOn:	False	RecordLocks:	No Locks
RecordsetType:	Dynaset	RecordSource:	T_Parent

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3 MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Parent"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13 DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnDel_Click()
17 On Error Resume Next
18 If MsgBox("آیا از حذف عنوان فعال مطمئنید؟", vbCritical + vbDefaultButton2 + vbMsgBoxRight
vbYesNo) = vbYes Then
19 n = DLookup("LIBParent", "T_LIB", "LIBParent=" & Me!ParentCode)
20 If IsNull(n) Then
21 Me.RecordsetClone.Bookmark = Me.Bookmark
22 Me.RecordsetClone.Delete
23 Else
24 MsgBox "کان حذف این" & Chr(13) & "این عنوان در مشخصات کتابخانه ها استفاده شده است", vbCritical + vbMsgBoxRight
25 End If
26 End If
27 Me!ParentName.SetFocus
28 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Rep"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 `True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Rep_Address"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnPrint_Click()
17   On Error Resume Next
18   If Not IsNull(Me!RepYear) Then
19     Forms!F_MainMenu!RepYear = Me!RepYear
20     Select Case Me.PrintType
21       Case 1
22         If Not (IsNull(Me.TehranStartNo) Or IsNull(Me.ShahrestanStartNo)) Then
23           UpdateSpecialNo
24           DoCmd.OpenReport "Rep_Address"
25         Else
26           MsgBox "شماره شروع شماره سفارشی را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
27         End If
28       Case 2
29         If Not IsNull(Me.ComboCode) Then
30           If Not ((Me.ComboCode.Column(3) = "تهران" And IsNull(Me.TehranStartNo)) Or
31             (Me.ComboCode.Column(3) <> "تهران" And IsNull(Me.ShahrestanStartNo))) Then
32             UpdateSpecialNo
33             DoCmd.OpenReport "Rep_Address", , , "UniCode=" & Me.ComboCode
34           Else
35             MsgBox "شماره شروع شماره سفارشی را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
36           End If
37         Else
38           MsgBox "کتابخانه مورد نظر را انتخاب کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
39           Me.ComboCode.SetFocus
40         End If
41       End Select
42     End If
43   End Sub
```

```
39         End If
40     End Select
41 Else
42     MsgBox " سال گزارش گیری را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
43 End If
44 End Sub
45 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
46     On Error Resume Next
47     Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
48     Me.ComboName.Requery
49     Me.ComboName = Me.ComboCode
50 End Sub
51
52 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
53     On Error Resume Next
54     Me.ComboCode = Me.ComboName
55 End Sub
56
57 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
58     On Error Resume Next
59     Me.ComboName.Requery
60     Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
61     ComboName_AfterUpdate
62 End Sub
63
64 Private Sub PrintType_AfterUpdate()
65     On Error Resume Next
66     Select Case PrintType
67         Case 1
68             Me.ComboCode.Enabled = False
69             Me.ComboName.Enabled = False
70             Me.ComboParent.Enabled = False
71         Case 2
72             Me.ComboCode.Enabled = True
73             Me.ComboName.Enabled = True
74             Me.ComboParent.Enabled = True
75     End Select
76 End Sub
77
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Rep_NamResource"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnPrint_Click()
17   On Error Resume Next
18   If Not IsNull(Me!RepYear) Then
19     Forms!F_MainMenu!RepYear = Me!RepYear
20     Select Case Me.PrintType
21       Case 1
22         DoCmd.OpenReport "Rep_NamResource"
23       Case 2
24         If Not IsNull(Me.ComboCode) Then
25           DoCmd.OpenReport "Rep_NamResource", , , "UniCode=" & Me.ComboCode
26         Else
27           MsgBox "کتابخانه مورد نظر را انتخاب کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
28           Me.ComboCode.SetFocus
29         End If
30     End Select
31   Else
32     MsgBox "سال گزارش گیری را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
33   End If
34 End Sub
35 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
36   On Error Resume Next
37   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
38   Me.ComboName.Requery
39   Me.ComboName = Me.ComboCode
```

```
40 End Sub
41
42 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
43     On Error Resume Next
44     Me.ComboCode = Me.ComboName
45 End Sub
46
47 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
48     On Error Resume Next
49     Me.ComboName.Requery
50     Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
51     ComboName_AfterUpdate
52 End Sub
53
54 Private Sub PrintType_AfterUpdate()
55     Select Case PrintType
56     Case 1
57         Me.ComboCode.Enabled = False
58         Me.ComboName.Enabled = False
59         Me.ComboParent.Enabled = False
60     Case 2
61         Me.ComboCode.Enabled = True
62         Me.ComboName.Enabled = True
63         Me.ComboParent.Enabled = True
64     End Select
65 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Rep_Post"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnPrint_Click()
17   On Error Resume Next
18   If Not IsNull(Me!RepYear) Then
19     DoCmd.OpenReport "Rep_Post", , , "(PostYear=" & Me!RepYear & ") And (Target Like '" &
Me!TargetType & "*)"
20   Else
21     MsgBox "سال گزارش گیری را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
22   End If
23 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_Rep_pSummaryResource"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnPrint_Click()
17   On Error Resume Next
18   If Not IsNull(Me!RepYear) Then
19     Forms!F_MainMenu!RepYear = Me!RepYear
20     DoCmd.OpenReport "Rep_pSummaryResource"
21   Else
22     MsgBox "سال گزارش گیری را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
23   End If
24 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3    MultiUse = -1 'True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Form_F_Rep_SummaryResource"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnClose_Click()
13     DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub BtnPrint_Click()
17     On Error Resume Next
18     If Not IsNull(Me!RepYear) Then
19         Forms!F_MainMenu!RepYear = Me!RepYear
20         DoCmd.OpenReport "Rep_SummaryResource"
21     Else
22         MsgBox "سال گزارش گیری را وارد کنید", vbCritical + vbMsgBoxRight
23     End If
24 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_F_SourceEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15 Private Sub AssignFocus()
16   On Error Resume Next
17   Me.ComboYear.Requery
18   Me.ComboYear = Me.ComboYear.Column(0, 0)
19   Me.FS_SourceEdit.SetFocus
20   Me.FS_SourceEdit.Form.BookFarsi.SetFocus
21 End Sub
22 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
23   On Error Resume Next
24   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
25   Me.ComboName.Requery
26   Me.ComboName = Me.ComboCode
27   AssignFocus
28 End Sub
29
30 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
31   On Error Resume Next
32   Me.ComboCode = Me.ComboName
33   AssignFocus
34 End Sub
35
36 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()
37   On Error Resume Next
38   Me.ComboName.Requery
39   Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
```

```
40 ComboName_AfterUpdate
41 End Sub
42 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
43 On Error Resume Next
44 Dim CanEdit As Boolean
45 CanEdit = IIf(Forms![F_Menu_Edit]!ShowType = 1, False, True)
46 Me.BtnDel.Enabled = CanEdit
47 Me.FS_SourceEdit.Form.AllowEdits = CanEdit
48 End Sub
49
50 Private Sub BtnDel_Click()
51 On Error Resume Next
52 If MsgBox("آیا حذف شود؟", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton 2 + vbMsgBoxRight) =
vbYes Then
53 With Me.FS_SourceEdit.Form
54 .RecordsetClone.Bookmark = .Bookmark
55 .RecordsetClone.Delete
56 End With
57 Me.Refresh
58 ComboCode_AfterUpdate
59 End If
60 End Sub
61
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset

Code

```

1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3    MultiUse = -1 True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Form_F_SourceEntry"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnClose_Click()
12   On Error Resume Next
13   DoCmd.Close
14 End Sub
15
16 Private Sub CreateDup()
17   On Error Resume Next
18   DoCmd.OpenQuery "Q_DuplicateSource"
19   Me.FS_SourceEntry.Form.AllowAdditions = True
20   Me.FS_SourceEntry.Requery
21   Me.FS_SourceEntry.SetFocus
22   Me.FS_SourceEntry.Form.BookFarsi.SetFocus
23 End Sub
24
25 Private Sub ComboCode_AfterUpdate()
26   On Error Resume Next
27   Me.ComboParent = Me.ComboCode.Column(2)
28   Me.ComboName.Requery
29   Me.ComboName = Me.ComboCode
30   CreateDup
31 End Sub
32
33 Private Sub ComboName_AfterUpdate()
34   On Error Resume Next
35   Me.ComboCode = Me.ComboName
36   CreateDup
37 End Sub
38
39 Private Sub ComboParent_AfterUpdate()

```

```
40 On Error Resume Next
41 Me.ComboName.Requery
42 Me.ComboName = Me.ComboName.Column(0, 0)
43 ComboName_AfterUpdate
44 End Sub
45
46 Private Sub Form_Close()
47 On Error Resume Next
48 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_Source_Temp"
49 End Sub
50
51 Private Sub Form_Load()
52 On Error Resume Next
53 DoCmd.OpenQuery "Q_Del_Source_Temp"
54 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_LIB		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3 MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_LIBEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
13 On Error Resume Next
14 Response = acDataErrContinue
15 Select Case DataErr
16 Case 3314
17 MsgBox "اطلاعات کامل نیست"
18 Case 3022
19 MsgBox "کد در سال تعیین شده تکراری است"
20 Case Else
21 MsgBox DataErr
22 End Select
23 End Sub
24
25 Private Sub LIBParent_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
26 On Error Resume Next
27 Response = acDataErrAdded
28 Me.LIBParent.Undo
29 Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("T_Parent")
30 With Rec
31 .AddNew
32 !ParentName = NewData
33 .Update
34 End With
35 Me.LIBParent.Requery
36
37 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	True	DefaultEditing:	1
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_LIB		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3 MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_LIBEntry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnCancel_Click()
13 On Error Resume Next
14 SendKeys "{ESC}{ESC}"
15 Me.LIBCode.SetFocus
16 End Sub
17
18 Private Sub BtnClose_Click()
19 On Error Resume Next
20 Dim Response As Integer
21 'AssignUniCode
22 DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
23 If Err = 0 Then
24 DoCmd.Close acForm, "F_LIBEntry"
25 Else
26 Form_Error Err, Response
27 End If
28 End Sub
29
30 Private Sub BtnContinue_Click()
31 On Error Resume Next
32 Dim Response As Integer
33 'AssignUniCode
34 DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
35 If Err = 0 Then
36 DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
37 Else
38 Form_Error Err, Response
```

```
39 End If
40 Me.LIBCode.SetFocus
41 End Sub
42
43 Private Sub AssignUniCode()
44 On Error Resume Next
45 Dim n As Integer
46 If IsNull(Me!UniCode) Then
47     n = DLookup("max(unicode)", "T_LIB")
48     n = IIf(IsNull(n), 1, n + 1)
49     Me!UniCode = n
50 End If
51 End Sub
52
53 Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
54 AssignUniCode
55 End Sub
56
57 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
58 On Error Resume Next
59 Response = acDataErrContinue
60 Select Case DataErr
61 Case 3314
62     MsgBox "اطلاعات کامل نیست"
63 Case 3022
64     MsgBox "کد تکراری است"
65 Case Else
66     MsgBox Err.Description
67 End Select
68 End Sub
69
70 Private Sub LIBParent_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
71 On Error Resume Next
72 Response = acDataErrAdded
73 Me.LIBParent.Undo
74 Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("T_Parent")
75 With Rec
76     .AddNew
77     !ParentName = NewData
78     .Update
79 End With
80 Me.LIBParent.Requery
81
82 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_LIB_Temp		

Code

```
1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3  MultiUse = -1 'True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Form_FS_LIBEntry_Duplicate"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub BtnContinue_Click()
13     On Error Resume Next
14     Dim Response As Integer
15     DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
16     If Err = 0 Then
17         If Not Me.NewRecord Then
18             exist = DLookup("Unicode", "T_LIB", "LIBYear=" &
Forms!F_LIBEntry_Duplicate!NewLIBYear & " And Unicode=" & Me!UniCode)
19             If IsNull(exist) Then
20                 DoCmd.OpenQuery "Q_App_LIBTemp2LIB"
21                 Me.LIBYear = Forms!F_LIBEntry_Duplicate!NewLIBYear
22             Else
23                 MsgBox " مشخصات کتابخانه در سال تعیین شده قبلاً وارد شده است", vbCritical +
vbMsgBoxRight
24             End If
25         End If
26     Else
27         Form_Error Err, Response
28     End If
29     Me.LIBCode.SetFocus
30 End Sub
31
32 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
33     On Error Resume Next
34     Response = acDataErrContinue
35     Select Case DataErr
36     Case 3314
```

```
37     MsgBox "اطلاعات کامل نیست"
38     Case 3022
39     MsgBox "کد تکراری است"
40     Case Else
41     MsgBox DataErr
42 End Select
43 End Sub
44
45 Private Sub LIBParent_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
46     On Error Resume Next
47     Response = acDataErrAdded
48     Me.LIBParent.Undo
49     Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("T_Parent")
50     With Rec
51     .AddNew
52     !ParentName = NewData
53     .Update
54     End With
55     Me.LIBParent.Requery
56
57 End Sub
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	True
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_Namayandeh		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_NamEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
13   On Error Resume Next
14   Response = acDataErrContinue
15   Select Case DataErr
16     Case 3314
17       MsgBox "اطلاعات کامل نیست"
18     Case 3022
19       MsgBox "مشخصات سال تعیین شده قبلاً وارد شده است"
20     Case Else
21       MsgBox DataErr
22   End Select
23 End Sub
24
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_Namayandeh_Temp		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3     MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_NamEntry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub BtnSave_Click()
12     On Error Resume Next
13     Dim Response As Integer
14     DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
15     If Err = 0 Then
16         If Not Me.NewRecord Then
17             exist = DLookup("Unicode", "T_Namayandeh", "NamYear=" & Forms!F_namEntry!Year & "
And Unicode=" & Me!Unicode)
18             If IsNull(exist) Then
19                 DoCmd.OpenQuery "Q_App_NamTemp2Nam"
20                 Me.NamYear = Forms!F_namEntry!Year
21             Else
22                 MsgBox " مشخصات نماینده در سال تعیین شده قبلاً وارد شده است", vbCritical +
vbMsgBoxRight
23             End If
24             End If
25         Else
26             Form_Error Err, Response
27         End If
28         Me.NamName.SetFocus
29     End Sub
30 End Sub
31
32 Private Sub Form_AfterInsert()
33     On Error Resume Next
34     Me.AllowAdditions = False
35 End Sub
36
```

```
37 Private Sub Form_Current()  
38     On Error Resume Next  
39     Me.AllowAdditions = Me.NewRecord  
40 End Sub  
41  
42 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)  
43     On Error Resume Next  
44     Response = acDataErrContinue  
45     Select Case DataErr  
46         Case 3314  
47             MsgBox "اطلاعات کامل نیست"  
48         Case Else  
49             MsgBox DataErr  
50     End Select  
51 End Sub  
52
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_Resource		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_SourceEdit"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub UpdateBookSum ()
12   BookSum = Val(BookFarsi) + Val(BookLatin) + Val(BookArabic)
13 End Sub
14
15 Private Sub BookLatin_AfterUpdate()
16   UpdateBookSum
17 End Sub
18 Private Sub BookFarsi_AfterUpdate()
19   UpdateBookSum
20 End Sub
21 Private Sub BookArabic_AfterUpdate()
22   UpdateBookSum
23 End Sub
24 Private Sub UpdateJournalSum ()
25   JournalSum = Val(JournalFarsi) + Val(JournalLatin) + Val(JournalArabic)
26 End Sub
27 Private Sub JournalArabic_AfterUpdate()
28   UpdateJournalSum
29 End Sub
30 Private Sub JournalFarsi_AfterUpdate()
31   UpdateJournalSum
32 End Sub
33 Private Sub JournalLatin_AfterUpdate()
34   UpdateJournalSum
35 End Sub
36 Private Sub UpdateTezSum ()
37   TezSum = Val(TezArshad) + Val(TezPhD)
38 End Sub
```

```
39 Private Sub TezArshad_AfterUpdate()  
40     UpdateTezSum  
41 End Sub  
42 Private Sub TezPhD_AfterUpdate()  
43     UpdateTezSum  
44 End Sub  
45  
46  
47  
48 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)  
49     On Error Resume Next  
50     Response = acDataErrContinue  
51     Select Case DataErr  
52         Case 3314  
53             MsgBox "اطلاعات کامل نیست"  
54         Case 3022  
55             MsgBox "آمار سال تعیین شده قبلاً وارد شده است"  
56         Case Else  
57             MsgBox DataErr  
58     End Select  
59 End Sub  
60
```

Properties

AllowAdditions:	False	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	4
FilterOn:	False	OrderByOn:	False
RecordLocks:	No Locks	RecordsetType:	Dynaset
RecordSource:	T_Resource_Temp		

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_FS_SourceEntry"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11 Private Sub UpdateBookSum ()
12   BookSum = Val(BookFarsi) + Val(BookLatin) + Val(BookArabic)
13 End Sub
14
15 Private Sub BookLatin_AfterUpdate()
16   UpdateBookSum
17 End Sub
18 Private Sub BookFarsi_AfterUpdate()
19   UpdateBookSum
20 End Sub
21 Private Sub BookArabic_AfterUpdate()
22   UpdateBookSum
23 End Sub
24 Private Sub UpdateJournalSum ()
25   JournalSum = Val(JournalFarsi) + Val(JournalLatin) + Val(JournalArabic)
26 End Sub
27 Private Sub JournalArabic_AfterUpdate()
28   UpdateJournalSum
29 End Sub
30 Private Sub JournalFarsi_AfterUpdate()
31   UpdateJournalSum
32 End Sub
33 Private Sub JournalLatin_AfterUpdate()
34   UpdateJournalSum
35 End Sub
36 Private Sub UpdateTezSum ()
37   TezSum = Val(TezArshad) + Val(TezPhD)
38 End Sub
```

```
39 Private Sub TezArshad_AfterUpdate()  
40     UpdateTezSum  
41 End Sub  
42 Private Sub TezPhD_AfterUpdate()  
43     UpdateTezSum  
44 End Sub  
45  
46  
47 Private Sub BtnSave_Click()  
48     On Error Resume Next  
49     Dim Response As Integer  
50     DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)  
51     If Err = 0 Then  
52         If Not Me.NewRecord Then  
53             exist = DLookup("Unicode", "T_Resource", "ResYear=" & Forms!F_sourceEntry!Year & " A  
Unicode=" & Me!UniCode)  
54             If IsNull(exist) Then  
55                 DoCmd.OpenQuery "Q_App_SourceTemp2Source"  
56                 Me.ResYear = Forms!F_sourceEntry!Year  
57             Else  
58                 MsgBox "آمار منابع در سال تعیین شده قبلاً وارد شده است", vbCritical + vbMsgBoxRight  
59             End If  
60         End If  
61     Else  
62         Form_Error Err, Response  
63     End If  
64     Me.BookFarsi.SetFocus  
65  
66 End Sub  
67  
68 Private Sub Form_AfterInsert()  
69     On Error Resume Next  
70     Me.AllowAdditions = False  
71 End Sub  
72  
73 Private Sub Form_Current()  
74     On Error Resume Next  
75     Me.AllowAdditions = Me.NewRecord  
76 End Sub  
77  
78 Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)  
79     On Error Resume Next  
80     Response = acDataErrContinue  
81     Select Case DataErr  
82         Case 3314  
83             MsgBox "اطلاعات کامل نیست"  
84         Case Else  
85             MsgBox DataErr  
86     End Select  
87 End Sub  
88
```

Properties

Filter: (Unicode=1)
OrderByOn: False

FilterOn: False
RecordSource: QSRC_Rep_Address

Properties

FilterOn: True OrderByOn: False
RecordSource: QRep_LastLIB

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3 MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Report_Rep_NamResource"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
13 On Error Resume Next
14 Cancel = True
15 MsgBox "اطلاعاتی وجود ندارد", vbCritical + vbMsgBoxRight
16 End Sub
17
```

Properties

Filter:	((PostYear=80) And (Target Like '1*'))	FilterOn:	False
OrderByOn:	False	RecordSource:	QSRC_Rep_Post

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Report_Rep_Post"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
13   Cancel = True
14   MsgBox "با مشخصات تعیین شده اطلاعاتی وجود ندارد", vbCritical + vbMsgBoxRight
15
16 End Sub
17
```

Properties

FilterOn:	False	OrderBy:	Desc,[ParentName]
OrderByOn:	True	RecordSource:	QRep_SummaryResource

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Report_Rep_pSummaryResource"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
13   On Error Resume Next
14   SortBy = Forms!F_Rep_pSummaryResource!SortBy
15   If SortBy <> "PN" Then
16     SortBy = SortBy & " Desc,[ParentName]"
17   Else
18     SortBy = "[ParentName]"
19   End If
20   Me.OrderBy = SortBy
21   Me.OrderByOn = True
22 End Sub
```

Properties

FilterOn:	True	OrderBy:	[ParentName]
OrderByOn:	True	RecordSource:	QRep_SummaryResource

Code

```
1 VERSION 1.0 CLASS
2 BEGIN
3 MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Report_Rep_SummaryResource"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
13 On Error Resume Next
14 Me.StarArshad.Visible = Me.CalTez
15 Me.StarPhD.Visible = Me.CalTez
16 End Sub
17
18 'Public PrintFootNote As Boolean
19 'Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
20 ' If Not IsNull(Me!PCode) Then
21 ' Me.PrintFootNote = True
22 ' MsgBox Me!PParentName
23 ' End If
24 'End Sub
25 '
26 'Private Sub PageHeaderSection_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
27 ' Me.PageFooterSection.Visible = False
28 ' MsgBox "Header"
29 'End Sub
30 '
31 Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
32 On Error Resume Next
33 SortBy = Forms!F_Rep_SummaryResource!SortBy
34 If SortBy <> "PN" Then
35 SortBy = SortBy & " Desc,[ParentName]"
36 Else
37 SortBy = "[ParentName]"
38 End If
39 Me.OrderBy = SortBy
40 Me.OrderByOn = True
41 End Sub
```

Properties

Container:	Scripts	Date Created:	۰۷:۰۷:۴۵ ۱۱/۰۶/۱۳۸۰ عصر
Last Updated:	۰۷:۰۷:۴۵ ۱۱/۰۶/۱۳۸۰ عصر	Owner:	admin
UserName:	admin		

Actions

Name	Condition	Action	Argument	Value
		TransferSpread sheet	Transfer Type:	Export
			Spreadsheet Type:	Microsoft Excel 8-9
			Table Name:	="QExcel_Summary_Sort_" & [Forms]![F_Rep_SummaryResource]![SortBy].[column](2)
			File Name:	=[Forms]![F_Rep_SummaryResource]![FileName]
			Has Field Names:	Yes
			Range:	

Properties

Container: Scripts Date Created: ۱۱:۰۹:۳۴ - ۰۴/۰۶/۱۳۸۰
Last Updated: ۱۱:۰۹:۳۴ - ۰۴/۰۶/۱۳۸۰ Owner: admin
UserName: admin

Actions

Name	Condition	Action	Argument	Value
خروج		Quit	Options:	Save All

Properties

Container:	Scripts	Date Created:	۰۶:۱۴:۱۵ ۱۷/۰۶/۱۳۸۰
Last Updated:	۰۶:۱۴:۱۵ ۱۷/۰۶/۱۳۸۰	Owner:	admin
UserName:	admin		

Actions

Name	Condition	Action	Argument	Value
		RunCode	Function Name:	UpdateReportLayout ()

Properties

Container:	Modules	Date Created:	۷:۳۱:۵۶۱۷/۰۶/۱۳۸۰ عصر
Last Updated:	۷:۳۱:۵۶۱۷/۰۶/۱۳۸۰ عصر	Owner:	admin
UserName:	admin		

Code

```
1 Attribute VB_Name = "InitialParameter"
2 Option Compare Database
3 Option Explicit
4 Public CDD As Boolean
5 Public CAQ As Boolean
6 Public CRC As Boolean
7 Public UT As Boolean
8
9
10 ' رویه مقداردهی یا بازگرداندن مقدار قبلی به پارامترهای اکسس
11 Public Sub SetParameters(OnOff As Boolean)
12
13     If OnOff = True Then
14         CDD = Application.GetOption("Confirm Document Deletions")
15         CAQ = Application.GetOption("Confirm Action Queries")
16         CRC = Application.GetOption("Confirm Record Changes")
17         'UT = Application.GetOption("Show Windows in Taskbar")
18
19         Application.SetOption "Confirm Document Deletions", False
20         Application.SetOption "Confirm Action Queries", False
21         Application.SetOption "Confirm Record Changes", False
22         Application.SetOption "Auto Compact", True
23     Else
24         Application.SetOption "Confirm Document Deletions", CDD
25         Application.SetOption "Confirm Action Queries", CAQ
26         Application.SetOption "Confirm Record Changes", CRC
27         'Application.SetOption "Use Taskbar For Each Document", UT
28     End If
29
30 End Sub
```

Properties

Container:	Modules	Date Created:	۰۶:۱۴:۱۹ ۱۷/۰۶/۱۳۸۰
Last Updated:	۰۶:۱۴:۱۹ ۱۷/۰۶/۱۳۸۰	Owner:	admin
UserName:	admin		

Code

```
1 Attribute VB_Name = "Rep"
2 Option Compare Database
3
4 Type str_PRTMIP
5     strRGB As String * 28
6 End Type
7 Type type_PRTMIP
8     xLeftMargin As Long
9     yTopMargin As Long
10    xRightMargin As Long
11    yBotMargin As Long
12    fDataOnly As Long
13    xWidth As Long
14    yHeight As Long
15    fDefaultSize As Long
16    cxColumns As Long
17    yColumnSpacing As Long
18    xRowSpacing As Long
19    rItemLayout As Long
20    fFastPrint As Long
21    fDatasheet As Long
22 End Type
23
24 Type str_DEVMODE
25     RGB As String * 94
26 End Type
27
28 Type type_DEVMODE
29     strDeviceName As String * 16
30     intSpecVersion As Integer
31     intDriverVersion As Integer
32     intSize As Integer
33     intDriverExtra As Integer
34     lngFields As Long
35     intOrientation As Integer
36     intPaperSize As Integer
37     intPaperLength As Integer
38     intPaperWidth As Integer
39     intScale As Integer
40     intCopies As Integer
41     intDefaultSource As Integer
42     intPrintQuality As Integer
```

```
43  intColor As Integer
44  intDuplex As Integer
45  intResolution As Integer
46  intTTOption As Integer
47  intCollate As Integer
48  strFormName As String * 16
49  lngPad As Long
50  lngBits As Long
51  lngPW As Long
52  lngPH As Long
53  lngDFI As Long
54  lngDFr As Long
55  End Type
56
57  Sub ChangeOptionReport(rptName As String)
58  On Error Resume Next
59  Dim PrtMipString As str_PRTMIP
60  Dim PM As type_PRTMIP
61  Dim DevString As str_DEVMODE
62  Dim DM As type_DEVMODE
63  Dim strDevModeExtra As String
64  Dim Rpt As Report
65  Dim intResponse As Integer
66  ' Opens report in Design view.
67  DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
68  DoCmd.Minimize
69  Set Rpt = Reports(rptName)
70  Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("Select T_Reports.* from T_Reports where
ucase(ReportName)='" & UCase(rptName) & "'")
71  Rec.MoveFirst
72
73  'مشخصه نوع جاب فونتهای True Type
74  If Not IsNull(Rpt.PrtDevMode) Then
75  strDevModeExtra = Rpt.PrtDevMode
76  ' Gets current DEVMODE structure.
77  DevString.RGB = strDevModeExtra
78  LSet DM = DevString
79  With DM
80  .intTTOption = 2
81  .intOrientation = Rec!Orient
82  End With
83  LSet DevString = DM ' Update property.
84  Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
85  Rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
86  End If
87  'مشخصه حاشیه ها و تعداد ستونها
88  PrtMipString.strRGB = Rpt.PrtMip
89  LSet PM = PrtMipString
90  n = 56.7
91  With PM
92  ' rec.edit
93  ' rec.ColumnCount = .cxColumns
94  ' rec.columnspace = .yColumnSpacing
```

```
95 '   rec.rowSpace = .xRowSpacing
96 '   rec.columnLayout = .rItemLayout
97 '   rec.TopMargin = .yTopMargin
98 '   rec.BottomMargin = .yBotMargin
99 '   rec.LeftMargin = .xLeftMargin
100 '   rec.RightMargin = .xRightMargin
101 '   rec.Update
102
103   .cxColumns = Rec.ColumnCount
104   .yColumnSpacing = Rec.columnspace * n
105   .xRowSpacing = Rec.rowSpace * n
106   .rItemLayout = Rec.columnLayout
107   .yTopMargin = Rec.TopMargin * n
108   .yBotMargin = Rec.BottomMargin * n
109   .xLeftMargin = Rec.LeftMargin * n
110   .xRightMargin = Rec.RightMargin * n
111 End With
112
113 LSet PrtMipString = PM      ' Update property.
114 Rpt.PrtMip = PrtMipString.strRGB
115
116 DoCmd.Close acReport, rptName, acSaveYes
117
118
119 End Sub
120
121
122
123 Public Sub PrintText(Rpt, Txt, x, y, Font, FSize)
124   On Error Resume Next
125   'Dim Rpt As Report
126   Dim strMessage As String
127   'Set Rpt = Me
128   strMessage = Txt
129   With Rpt
130     .ScaleMode = 6
131     .FontName = Font
132     .FontSize = FSize
133     .FontBold = True
134     .CurrentX = x
135     .CurrentY = y
136     .Print strMessage
137   End With
138 End Sub
139
140
141 Public Function UpdateReportLayout()
142   On Error Resume Next
143   Dim Rec
144   Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("T_Reports")
145   Rec.MoveFirst
146   While Not Rec.EOF
```

147 ChangeOptionReport Rec.reportname
148 Rec.MoveNext
149 Wend
150 End Function

Properties

Container:	Modules	Date Created:	۱۳:۱۶:۲۲ ۱۳/۰۶/۱۳۸۰
Last Updated:	عصر ۱۳:۱۶:۲۲ ۱۳/۰۶/۱۳۸۰	Owner:	admin
UserName:	admin		

Code

```
1 Attribute VB_Name = "SpecialNo"
2 Option Compare Database
3 Public Sub UpdateSpecialNo()
4     On Error Resume Next
5     Dim Rec, rec2, sn, tn
6     DoCmd.DeleteObject acTable, "T_Address"
7     DoCmd.OpenQuery "Q_MakeAddress"
8     Yr = Forms!F_Rep_Address!RepYear
9     Select Case Forms!F_Rep_Address!PrintType
10        Case 1
11            DelSQL = "DELETE T_SpecialNo.* FROM T_SpecialNo where (PostYear=" & Yr & ");"
12            CurrentDb.Execute DelSQL
13            Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("Q_Address")
14        Case 2
15            DelSQL = "DELETE T_SpecialNo.* FROM T_SpecialNo WHERE (UniCode=" &
Forms!F_Rep_Address!ComboCode & ") And (PostYear=" & Yr & ");"
16            CurrentDb.Execute DelSQL
17            Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("select * from Q_Address where Unicode=" &
Forms!F_Rep_Address!ComboCode)
18        End Select
19        Set rec2 = CurrentDb.OpenRecordset("T_SpecialNo")
20        Rec.MoveFirst
21        sn = Forms!F_Rep_Address!ShahrestanStartNo
22        tn = Forms!F_Rep_Address!TehranStartNo
23        While Not Rec.EOF
24            rec2.AddNew
25            rec2.PostYear = Yr
26            rec2.UniCode = Rec.UniCode
27            rec2.ParentName = Rec.ParentName
28            rec2.LIBName = Rec.LIBName
29            rec2.TargetCity = Rec.LIBCity
30            If LTrim(RTrim(Rec.LIBCity)) = "تهران" Then
31                rec2.SpecialNo = tn
32                tn = tn + 1
33            Else
34                rec2.SpecialNo = sn
35                sn = sn + 1
36            End If
37            rec2.Update
38            Rec.MoveNext
39        Wend
40        Rec.Close
```

```
41 rec2.Close  
42 DoCmd.DeleteObject acTable, "T_Address"  
43 End Sub
```

SQL

```
INSERT INTO T_LIB ( LIBYear, LIBCode, UniCode, OnlySource, LIBName, LIBDependency, LIBParent, LIBCity,
LIBAddress, LIBPCode, LIBPBox )
SELECT [Forms]![F_LIBEntry_Duplicate]![NewLIBYear] AS Expr1, T_LIB_Temp.LIBCode, T_LIB_Temp.UniCode
T_LIB_Temp.OnlySource, T_LIB_Temp.LIBName, T_LIB_Temp.LIBDependency, T_LIB_Temp.LIBParent,
T_LIB_Temp.LIBCity, T_LIB_Temp.LIBAddress, T_LIB_Temp.LIBPCode, T_LIB_Temp.LIBPBox
FROM T_LIB_Temp
WHERE (((T_LIB_Temp.UniCode)=[Forms]![F_LIBEntry_Duplicate]![ComboCode]));
```

SQL

```
INSERT INTO T_Namayandeh ( NamYear, NamLIBCode, UniCode, NamName, NamFamily, NamGender,  
NamBirthYear, NamJob, NamEstekhdam, NamTahsil, NamMadrakPlace, NamReshteh, NamSabegheh, NamEmai  
)  
SELECT [Forms]![F_NamEntry]![Year] AS Expr1, [Forms]![F_NamEntry]![LIBCode] AS Expr2,  
[T_Namayandeh_Temp].[UniCode], [T_Namayandeh_Temp].[NamName],  
[T_Namayandeh_Temp].[NamFamily], [T_Namayandeh_Temp].[NamGender],  
[T_Namayandeh_Temp].[NamBirthYear], [T_Namayandeh_Temp].[NamJob],  
[T_Namayandeh_Temp].[NamEstekhdam], [T_Namayandeh_Temp].[NamTahsil],  
[T_Namayandeh_Temp].[NamMadrakPlace], [T_Namayandeh_Temp].[NamReshteh],  
[T_Namayandeh_Temp].[NamSabegheh], [T_Namayandeh_Temp].[NamEmail]  
FROM T_Namayandeh_Temp  
WHERE ((([T_Namayandeh_Temp].[UniCode])=[Forms]![F_NamEntry]![ComboCode]));
```

SQL

```
INSERT INTO T_Resource ( ResYear, ResLIBCode, UniCode, BookFarsi, BookArabic, BookLatin, BookSum,
JournalFarsi, JournalArabic, JournalLatin, JournalSum, TezArshad, TezPhD, TezSum )
SELECT [Forms]![F_SourceEntry]![Year] AS Expr1, [Forms]![F_SourceEntry]![LIBCode] AS Expr2,
[T_Resource_Temp].[UniCode], [T_Resource_Temp].[BookFarsi], [T_Resource_Temp].[BookArabic],
[T_Resource_Temp].[BookLatin], [T_Resource_Temp].[BookSum], [T_Resource_Temp].[JournalFarsi],
[T_Resource_Temp].[JournalArabic], [T_Resource_Temp].[JournalLatin], [T_Resource_Temp].[JournalSum],
[T_Resource_Temp].[TezArshad], [T_Resource_Temp].[TezPhD], [T_Resource_Temp].[TezSum]
FROM T_Resource_Temp
WHERE ((([T_Resource_Temp].[UniCode])=[Forms]![F_SourceEntry]![ComboCode]));
```

SQL

```
INSERT INTO T_LIB_Temp ( LIBYear, LIBCode, UniCode, OnlySource, LIBName, LIBDependency, LIBParent,
LIBCity, LIBAddress, LIBPCode, LIBPBox )
SELECT Q_LastLIB.LIBYear, Q_LastLIB.LIBCode, Q_LastLIB.UniCode, Q_LastLIB.OnlySource,
Q_LastLIB.LIBName, Q_LastLIB.LIBDependency, Q_LastLIB.LIBParent, Q_LastLIB.LIBCity,
Q_LastLIB.LIBAddress, Q_LastLIB.LIBPCode, Q_LastLIB.LIBPBox
FROM Q_LastLIB LEFT JOIN T_LIB_Temp ON Q_LastLIB.UniCode = T_LIB_Temp.UniCode
WHERE (((Q_LastLIB.UniCode)=[Forms]![F_LIBEntry_Duplicate]![ComboCode]) AND ((T_LIB_Temp.UniCode)
Is Null));
```

SQL

```
INSERT INTO T_Namayandeh_Temp ( NamYear, NamLIBCode, UniCode, NamName, NamFamily, NamGender,
NamBirthYear, NamJob, NamEstekhdam, NamTahsil, NamMadrakPlace, NamReshteh, NamSabegheh, NamEmai
)
SELECT [Q_LastNamayandeh].[NamYear], [Q_LastNamayandeh].[NamLIBCode],
[Q_LastNamayandeh].[UniCode], [Q_LastNamayandeh].[NamName], [Q_LastNamayandeh].[NamFamily],
[Q_LastNamayandeh].[NamGender], [Q_LastNamayandeh].[NamBirthYear], [Q_LastNamayandeh].[NamJob],
[Q_LastNamayandeh].[NamEstekhdam], [Q_LastNamayandeh].[NamTahsil],
[Q_LastNamayandeh].[NamMadrakPlace], [Q_LastNamayandeh].[NamReshteh],
[Q_LastNamayandeh].[NamSabegheh], [Q_LastNamayandeh].[NamEmail]
FROM Q_LastNamayandeh LEFT JOIN T_Namayandeh_Temp ON
[Q_LastNamayandeh].[UniCode]=[T_Namayandeh_Temp].[UniCode]
WHERE ((([Q_LastNamayandeh].[UniCode]=[Forms]![F_NamEntry]![ComboCode]) And
((T_Namayandeh_Temp].[UniCode]) Is Null));
```

SQL

```
INSERT INTO T_Resource_Temp ( ResYear, ResLIBCode, UniCode, BookFarsi, BookArabic, BookLatin,
BookSum, JournalFarsi, JournalArabic, JournalLatin, JournalSum, TezArshad, TezPhD, TezSum )
SELECT Q_LastResource.ResYear, Q_LastResource.ResLIBCode, Q_LastResource.UniCode,
Q_LastResource.BookFarsi, Q_LastResource.BookArabic, Q_LastResource.BookLatin, Q_LastResource.BookSum
Q_LastResource.JournalFarsi, Q_LastResource.JournalArabic, Q_LastResource.JournalLatin,
Q_LastResource.JournalSum, Q_LastResource.TezArshad, Q_LastResource.TezPhD, Q_LastResource.TezSum
FROM Q_LastResource LEFT JOIN T_Resource_Temp ON Q_LastResource.UniCode =
T_Resource_Temp.UniCode
WHERE (((Q_LastResource.UniCode)=[Forms]![F_SourceEntry]![ComboCode]) AND
((T_Resource_Temp.UniCode) Is Null));
```

SQL

```
SELECT [T_Parent].[ParentCode] AS PCode  
FROM QRep_LastLIB INNER JOIN T_Parent ON [QRep_LastLIB].[LIBParent]=[T_Parent].[ParentCode]  
GROUP BY [T_Parent].[ParentCode]  
HAVING (((Count([LIBCode])-Sum(IIf([OnlySource]=True,1,0)))=0));
```

SQL

```
SELECT T_LIB.*, [T_Parent].[ParentName], Space(3) & [parentname] AS PParentName, Space(3) & [LIBName] AS LLIBName  
FROM (Q_LastYear_LIB INNER JOIN T_LIB ON ([Q_LastYear_LIB].[UniCode]=[T_LIB].[UniCode]) AND  
([Q_LastYear_LIB].[MaxOfLIBYear]=[T_LIB].[LIBYear])) INNER JOIN T_Parent ON  
[T_LIB].[LIBParent]=[T_Parent].[ParentCode];
```

SQL

```
SELECT T_Namayandeh.*, [T_Estekhdam].[EstekhdamDes], [T_Tahsil].[TahsilDes],  
IIf([NamGender]=1,"مرد","زن") AS GenderDes  
FROM T_Tahsil INNER JOIN ((Q_LastYear_Namayandeh INNER JOIN T_Namayandeh ON  
([Q_LastYear_Namayandeh].[MaxOfNamYear]=[T_Namayandeh].[NamYear]) AND  
([Q_LastYear_Namayandeh].[UniCode]=[T_Namayandeh].[UniCode])) INNER JOIN T_Estekhdam ON  
[T_Namayandeh].[NamEstekhdam]=[T_Estekhdam].[EstekhdamCode]) ON  
[T_Tahsil].[TahsilCode]=[T_Namayandeh].[NamTahsil];
```

SQL

```
SELECT [QRep_LastNamayandeh].[Unicode], [QRep_LastNamayandeh].[NamBirthYear],  
[QRep_LastNamayandeh].[NamJob], [QRep_LastNamayandeh].[NamEstekhdam],  
[QRep_LastNamayandeh].[NamTahsil], [QRep_LastNamayandeh].[NamMadrakPlace],  
[QRep_LastNamayandeh].[NamReshteh], [QRep_LastNamayandeh].[NamSabegheh],  
[QRep_LastNamayandeh].[NamEmail]  
FROM QRep_LastNamayandeh  
WHERE ((([QRep_LastNamayandeh].[NamBirthYear])="؟") Or ((([QRep_LastNamayandeh].[NamJob])="؟")  
((([QRep_LastNamayandeh].[NamEstekhdam])="؟") Or ((([QRep_LastNamayandeh].[NamTahsil])="؟") Or  
((([QRep_LastNamayandeh].[NamMadrakPlace])="؟") Or ((([QRep_LastNamayandeh].[NamReshteh])="؟")  
((([QRep_LastNamayandeh].[NamSabegheh])="؟") Or ((([QRep_LastNamayandeh].[NamEmail])="؟"));
```

SQL

```
SELECT T_Resource.*  
FROM Q_LastYear_Resource INNER JOIN T_Resource ON  
([Q_LastYear_Resource].[MaxOfResYear]=[T_Resource].[ResYear]) AND  
([Q_LastYear_Resource].[UniCode]=[T_Resource].[UniCode]);
```

SQL

```
SELECT [T_LIB].[Unicode], Max([T_LIB].[LIBYear]) AS MaxOfLIBYear  
FROM T_LIB  
GROUP BY [T_LIB].[Unicode];
```

SQL

```
SELECT [T_Namayandeh].[UniCode], Max([T_Namayandeh].[NamYear]) AS MaxOfNamYear  
FROM T_Namayandeh  
GROUP BY [T_Namayandeh].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [T_Resource].[UniCode], Max([T_Resource].[ResYear]) AS MaxOfResYear  
FROM T_Resource  
GROUP BY [T_Resource].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [QRep_Address].[UniCode], [QRep_Address].[LIBCity], [QRep_Address].[ParentName],  
[QRep_Address].[LIBName] INTO T_Address  
FROM QRep_Address  
ORDER BY [QRep_Address].[LIBCity], [QRep_Address].[ParentName], [QRep_Address].[LIBName];
```

SQL

```
SELECT [QRep_LastLIB].[LIBParent]
FROM QRep_LastLIB INNER JOIN QRep_LastResource ON
[QRep_LastLIB].[UniCode]=[QRep_LastResource].[UniCode]
WHERE (((([ResYear]<>[Forms]![F_MainMenu]![RepYear]) And ([OnlySource]=False))=True))
GROUP BY [QRep_LastLIB].[LIBParent];
```

SQL

```
SELECT [T_Parent].[ParentCode], Count([QRep_LastLIB].[LIBCode]) AS LIBCount, [LIBCount]-  
Sum(IIf([BookLatin]="-",1,0)) AS BL, IIf([BL]=0,True,False) AS BLLine, [LIBCount]-Sum(IIf([BookSum]="-  
",1,0)) AS BS, IIf([BS]=0,True,False) AS BSLine, [LIBCount]-Sum(IIf([JournalLatin]="-",1,0)) AS JL,  
IIf([JL]=0,True,False) AS JLLine, [LIBCount]-Sum(IIf([JournalSum]="-",1,0)) AS JS, IIf([JS]=0,True,False) AS  
JSLine, [LIBCount]-Sum(IIf([TezArshad]="-",1,0)) AS TA, IIf([TA]=0,True,False) AS TALine, [LIBCount]-  
Sum(IIf([TezPhD]="-",1,0)) AS TP, IIf([TP]=0,True,False) AS TPLine, [LIBCount]-Sum(IIf([TezSum]="-",1,0))  
AS TS, IIf([TS]=0,True,False) AS TSLine  
FROM QRep_LastResource INNER JOIN (QRep_LastLIB INNER JOIN T_Parent ON  
[QRep_LastLIB].[LIBParent]=[T_Parent].[ParentCode]) ON  
[QRep_LastResource].[UniCode]=[QRep_LastLIB].[UniCode]  
GROUP BY [T_Parent].[ParentCode];
```

SQL

```
UPDATE T_Namayandeh SET T_Namayandeh.NamBirthYear = IIf(Val([NamBirthYear]) Between 10 And 99,LTrim(Str(1300+[NamYear]-Val([NamBirthYear])),[NamBirthYear]));
```

SQL

```
SELECT [QRep_SummaryResource].[TezSum] AS [جمع پایان نامه], [QRep_SummaryResource].[TezPhD] AS  
[پایان نامه کارشناسی ارشد], [QRep_SummaryResource].[TezArshad] AS [پایان نامه دکتر]  
[QRep_SummaryResource].[JournalSum] AS [جمع نشریه], [QRep_SummaryResource].[JournalLatin] AS [نشریه  
لاتین], [QRep_SummaryResource].[BookSum] AS [جمع کتاب], [QRep_SummaryResource].[BookLatin] AS [کتاب  
لاتین], [QRep_SummaryResource].[ParentName] AS [عنوان مؤسسه]  
FROM QRep_SummaryResource  
ORDER BY [QRep_SummaryResource].[nJournalLatin] DESC , [QRep_SummaryResource].[ParentName];
```

SQL

```
SELECT [QRep_SummaryResource].[TezSum] AS [جمع پایان نامه], [QRep_SummaryResource].[TezPhD] AS  
[پایان نامه کارشناسی ارشد], [QRep_SummaryResource].[TezArshad] AS [پایان نامه دکتر],  
[QRep_SummaryResource].[JournalSum] AS [جمع نشریه], [QRep_SummaryResource].[JournalLatin] AS [نشریه  
لاتین], [QRep_SummaryResource].[BookSum] AS [جمع کتاب], [QRep_SummaryResource].[BookLatin] AS [کتاب  
لاتین], [QRep_SummaryResource].[ParentName] AS [عنوان مؤسسه]  
FROM QRep_SummaryResource  
ORDER BY [QRep_SummaryResource].[nTezArshad] DESC , [QRep_SummaryResource].[ParentName];
```

SQL

```
SELECT [QRep_LastLIB].[LIBParent], [QRep_LastLIB].[LIBName], [T_Parent].[ParentName]
FROM (QRep_LastResource INNER JOIN QRep_LastLIB ON
[QRep_LastResource].[UniCode]=[QRep_LastLIB].[UniCode]) INNER JOIN T_Parent ON
[QRep_LastLIB].[LIBParent]=[T_Parent].[ParentCode]
WHERE ((([QRep_LastResource].[CalculatedTez]]=True) And ((([QRep_LastLIB].[OnlySource])=False)));
```

SQL

```
SELECT T_Resource.*, IIf([onlysource],0,Val([BookLatin])) AS nBookLatin, IIf([onlysource],0,Val([BookSum]))  
AS nBookSum, IIf([onlysource],0,Val([JournalLatin])) AS nJournalLatin, IIf([onlysource],0,Val([JournalSum]))  
AS nJournalSum, IIf([onlysource],0,Val([TezArshad])) AS nTezArshad, IIf([onlysource],0,Val([TezPhD])) AS  
nTezPhD, IIf([onlysource],0,Val([TezSum])) AS nTezSum  
FROM (QRep_LastYear_Resource INNER JOIN T_Resource ON  
([QRep_LastYear_Resource].[UniCode]=[T_Resource].[UniCode]) AND  
([QRep_LastYear_Resource].[MaxOfResYear]=[T_Resource].[ResYear])) INNER JOIN QRep_LastLIB ON  
[T_Resource].[UniCode]=[QRep_LastLIB].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [T_LIB].[UniCode], Max([T_LIB].[LIBYear]) AS MaxOfLIBYear  
FROM T_LIB  
WHERE ((([T_LIB].[LIBYear])<=[Forms]![F_MainMenu]![RepYear]))  
GROUP BY [T_LIB].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [T_Namayandeh].[Unicode], Max([T_Namayandeh].[NamYear]) AS MaxOfNamYear  
FROM T_Namayandeh  
WHERE ((([T_Namayandeh].[NamYear])<=[Forms]![F_MainMenu]![RepYear]))  
GROUP BY [T_Namayandeh].[Unicode];
```

SQL

```
SELECT [T_Resource].[UniCode], Max([T_Resource].[ResYear]) AS MaxOfResYear  
FROM T_Resource  
WHERE ((([T_Resource].[ResYear])<=[Forms]![F_MainMenu]![RepYear]))  
GROUP BY [T_Resource].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [QRep_SSResource].[ParentCode], [QRep_SSResource].[ParentName], IIf(IsNull([PCode]),False,True)
AS NoLIB, [parentname] & IIf(Not IsNull([LIBParent])," ***",Null) AS PName,
IIf(IsNull([CalculatedTezParent]),False,True) AS CalTez, IIf(Not [NoLIB],IIf([BLLine],"-",[sBookLatin]),"") AS
BookLatin, IIf(Not [NoLIB],IIf([BSLine],"-",[sBookSum]),"") AS BookSum, IIf(Not [NoLIB],IIf([JLLine],"-
",[sJournalLatin]),"") AS JournalLatin, IIf(Not [NoLIB],IIf([JSLine],"-",[sJournalSum]),"") AS JournalSum,
IIf(Not [NoLIB],IIf([TALine],"-",[sTezArshad]),"") AS TezArshad, IIf(Not [NoLIB],IIf([TPLine],"-
",[sTezPhD]),"") AS TezPhD, IIf(Not [NoLIB],IIf([TSLine],"-",[sTezsum]),"") AS TezSum,
[Q_ResourceNumberLine].[BLLine], [Q_ResourceNumberLine].[BSLine], [Q_ResourceNumberLine].[JLLine],
[Q_ResourceNumberLine].[JSLine], [Q_ResourceNumberLine].[TALine], [Q_ResourceNumberLine].[TPLine],
[Q_ResourceNumberLine].[TSLine]
FROM QRep_CalculatedTez_Parent RIGHT JOIN (((QRep_SSResource INNER JOIN Q_ResourceNumberLine ON
[QRep_SSResource].[ParentCode]=[Q_ResourceNumberLine].[ParentCode]) LEFT JOIN Q_HaveNotLIBParent
ON [QRep_SSResource].[ParentCode]=[Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) LEFT JOIN Q_OldResource ON
[QRep_SSResource].[ParentCode]=[Q_OldResource].[LIBParent]) ON
[QRep_CalculatedTez_Parent].[CalculatedTezParent]=[QRep_SSResource].[ParentCode];
```

SQL

```
SELECT Sum(Val([BookLatin])) AS SumBL, Sum(Val([BookSum])) AS SumBS, Sum(Val([JournalLatin])) AS  
SumJL, Sum(Val([JournalSum])) AS SumJS, Sum(Val([TezArshad])) AS SumTA, Sum(Val([TezPhD])) AS SumTP  
Sum(Val([TezSum])) AS SumTS  
FROM QRep_SResource;
```

SQL

```
SELECT T_SpecialNo.*, Iif([TargetCity]="10,11,"تهران" AS Target, Space(2) & [ParentName] AS PParentName,  
Space(2) & [LIBName] AS LLIBName  
FROM T_SpecialNo;
```

SOL

```
SELECT QRep_LastNamayandeh.*, [QRep_LastNamayandeh].[NamBirthYear] AS BYear,  
IIf(IsNull([Q_LastNamayandeh_Incomplete.UniCode]),True,False) AS Complete,  
IIf([QRep_LastNamayandeh].[NamGender]=1,"جناب آقای","سرکار خانم") AS GenTitle, [gentitle] & " " &  
[QRep_LastNamayandeh].[NamName] & " " & [QRep_LastNamayandeh].[NamFamily] AS Title, IIf(Val([BYear])  
Between 10 And 99,1300+[NamYear]-Val([BYear]),[BYear]) AS BirthYear  
FROM QRep_LastNamayandeh LEFT JOIN Q_LastNamayandeh_Incomplete ON  
[QRep_LastNamayandeh].[UniCode]=[Q_LastNamayandeh_Incomplete].[UniCode];
```

SQL

```
SELECT [Q_ResourceNumberLine].[ParentCode], [Q_ResourceNumberLine].[BLLine],  
[Q_ResourceNumberLine].[BSLine], [Q_ResourceNumberLine].[JLLine], [Q_ResourceNumberLine].[JSLine],  
[Q_ResourceNumberLine].[TALine], [Q_ResourceNumberLine].[TPLine], [Q_ResourceNumberLine].[TSLine],  
[Q_HaveNotLIBParent].[PCode]  
FROM Q_ResourceNumberLine LEFT JOIN Q_HaveNotLIBParent ON  
[Q_ResourceNumberLine].[ParentCode]=[Q_HaveNotLIBParent].[PCode]  
WHERE ((([Q_ResourceNumberLine].[BLLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[BSLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[JLLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[JSLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[TALine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[TPLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null)) Or  
((([Q_ResourceNumberLine].[TSLine])=True) And ((([Q_HaveNotLIBParent].[PCode]) Is Null));
```

SQL

```
SELECT QRep_LastResource.*, IIf(IsNull([Q_LastResource_Incomplete.Unicode]),True,False) AS Complete  
FROM QRep_LastResource LEFT JOIN Q_LastResource_Incomplete ON  
[QRep_LastResource].[Unicode]=[Q_LastResource_Incomplete].[Unicode];
```

نرم افزار امار منابع و نمایندگان کتاب...

01XF000000000341

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران